

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Konzentrations- und Aufmerksamkeitsförderung als Wahlfach im Zyklus 3

Konzentration
Aufmerksamkeit
Achtsamkeit
Fokus
Exekutivfunktionen
Intervention
ADHS
Sport
Jugendliche
Musik
Schule

Eingereicht von: Patrick Geiger
Begleitung: Lara Fabel
Datum: 12. Mai 2024

Abstract

In dieser Masterarbeit wird der Frage nachgegangen, wie ein wöchentlich stattfindendes Konzentrationstraining an einer Oberstufe weiterentwickelt werden könnte, um daraus eine langfristige Förderung im Bereich der Aufmerksamkeit und der Konzentration zu etablieren. Es werden ausgewählte Kurzinterventionen für Jugendliche vorgestellt und der theoretische Rahmen dazu gegeben.

Als Ergebnis der vorliegenden Arbeit kann eine Weiterführung des Konzentrationstraining im Bereich des Sportes, der Achtsamkeit und der Musik empfohlen werden. Sport hat eine signifikant hohe Wirkung auf die Konzentrationsleistung, sofern er ohne Wettkampfcharakter und im koordinativen Bereich stattfindet. Bei der Achtsamkeit empfehlen sich diverse Programme mit Atem- und Entspannungstechniken, jedoch ist die Signifikanz eher im niedrigen bis mittleren Bereich. Musiktherapie hat einen mittleren signifikanten Einfluss auf die Aufmerksamkeit von jüngeren Schüler:innen, allerdings müssen solche Programme für Jugendliche noch weiter erforscht werden.

Schlüsselbegriffe: Aufmerksamkeit, Konzentration, Schule, Jugendliche, Achtsamkeit, Sport, Musik, Jugendliche

This master's thesis examines the question of how a weekly concentration training programme at a secondary school could be further developed in order to establish longer-term support in the area of attention and concentration. Selected brief interventions for adolescents are presented and the theoretical framework is provided.

As a result of this study, a continuation of concentration training in the areas of sport, mindfulness and music can be recommended. Sport has a significantly high effect on concentration performance, provided it is non-competitive and involves coordination. In the case of mindfulness, various programmes with breathing and relaxation techniques are recommended, but the significance tends to be in the low to medium range. Music therapy has a medium significant influence on the attention of younger students, but such programmes for adolescents need to be further researched.

Keywords: attention, concentration, school, teenagers, mindfulness, sport, music, adolescents

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
1. Hinführung zum Thema	3
1.1. Persönlicher Bezug	3
1.2. Fachliche Einordnung.....	4
1.3. Zentrale Begriffe und Konzepte.....	6
1.4. Konzentrationsprogramme für Jugendliche.....	12
2. Daraus hervorgehende Fragestellung	18
3. Forschungsmethodik	20
3.1. Recherche/Zusammenstellung des Literaturcorpus'	20
3.2. Methodenkritik.....	23
4. Ergebnisse	24
4.1. Studien zum Thema Achtsamkeit.....	25
4.2. Studien zum Thema Sport.....	29
4.3. Studien zum Thema Musik.....	33
5. Diskussion	37
5.1. Pointierte Beantwortung der Fragestellung	37
5.2. Relevanz der Befunde für die Berufspraxis	38
5.3. Ausblick für weitere Forschung	40
5.4. Persönliches Fazit.....	42
6. Literaturverzeichnis	43
7. Tabellenverzeichnis.....	48
8. Abbildungsverzeichnis.....	49
Selbstständigkeitserklärung.....	50

1. Hinführung zum Thema

1.1. Persönlicher Bezug

Eine tendenziell sinkende Konzentrationsfähigkeit bei Sekundarschüler:innen ist etwas, das ich auf meinem pädagogischen Berufsweg seit nunmehr fast 15 Jahren beobachten kann. Aufgrund dieser Erfahrung habe ich vor etwa drei Jahren an meiner damaligen Schule die Chance ergriffen und ein Wahlfach mit dem Namen «Voll im Fokus» ins Leben gerufen. Die Basis dieser wöchentlichen 45 Minuten – Lektion bildete dabei das Marburger Konzentrationstraining für Jugendliche (MKT-J) von Krowatschek, Krowatschek und Wingert (2012). Ich hielt mich dabei zwar strikt an den Ablauf mit seinen einzelnen Phasen, passte aber die Zeit, sowie den Inhalt nach eigenem Ermessen regelmässig an. Das Wahlfach war prinzipiell für alle Schüler:innen offen, jedoch gab es eine gewisse Empfehlung durch die Klassenlehrpersonen. Wenn sie feststellten, dass ein:e Schüler:in Schwierigkeiten im Bereich der Aufmerksamkeit hatte, gab es automatisch eine Anmeldung in meinen Wahlfachkurs. Ich habe oft auch Sek A - Schüler:innen gehabt, nicht nur Sek B - oder Sek C - Schüler:innen, was wiederum ein mögliches Indiz dafür sein könnte, dass die Konzentrationsfähigkeit nicht zwingend mit der Intelligenz korreliert. Es gab auch immer wieder Schüler:innen, die eine ADHS-Diagnose hatten, was aber in der Art und Weise meines Trainings keinen grossen Unterschied machte.

Genutzt wurde «Voll im Fokus» von durchschnittlich 5-7 Schüler:innen pro Schuljahr. Die Vorgaben im Förderkonzept meiner ehemaligen Schule waren klar definiert: Der Kurs durfte nur einmal in der Oberstufe belegt werden. Da es ein Wahlfachkurs war, der über das ganze Schuljahr lief, waren es auch insgesamt etwa 35-39 Lektionen.

Das grosse Problem in der Vorbereitung auf diesen Wahlfach-Kurs war die Auswahl von geeignetem Material speziell für den Zyklus 3. Viele Programme sind sehr kindlich und mehrheitlich für die Zyklen 1+2 ausgerichtet, sodass ich mir viel selbst zusammenstellen musste. Fast ausschliesslich alle bestehenden Konzentrationstrainings sind als Kurzinterventionen ausgerichtet und enden oft nach sechs bis 15 Wochen. Dadurch, dass ich 35- bis 39-Mal diesen Wahlfachkurs geleitet habe, musste ich sehr oft erfinderisch, kreativ und flexibel werden.

Die Chance nun wissenschaftlich zu recherchieren welche zusätzlichen Elemente ich in Zukunft noch einbauen könnte, sind für mich Anlass zu dieser spannenden Thematik in meiner Abschlussarbeit.

1.2. Fachliche Einordnung

Erste Anzeichen von Aufmerksamkeitsstörungen lassen sich laut Jacobs und Petermann (2013) bereits im Säuglingsalter beobachten. Ausgeprägte motorische Unruhe, heftige Reaktionen auf Umgebungsreize oder häufiges Schreien können Anzeichen darstellen. Im späteren Verlauf der Kindheit fallen diese Kinder vermehrt durch destruktives Spielverhalten und eine erhöhte Risikobereitschaft auf. Sie würden sich nicht lange auf eine Tätigkeit konzentrieren können und hätten eine auffällig feinmotorische Ungeschicklichkeit. Noch später in der Jugend vermehren sich dann die Konflikte zwischen Schule und Elternhaus, da die Jugendlichen durch ihr Verhalten auch von Mitschüler:innen oft abgelehnt werden und daraufhin wiederum aggressiv und dissozial auftreten können. Fehlendes Konzentrationsvermögen und Probleme im Inhibitionsbereich können im Kinder- und Jugendalter schnell zu Schulproblemen in Form von externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten, wie beispielsweise ADHS, führen.

Gustav Keller (2005) geht von einer altersbezogenen Konzentrationsspanne von bis zu 30 Minuten bei 12-15-Jährigen aus. Diese würde sich erst ausbilden im Lauf der Entwicklung, jedoch gelänge es nicht jedem Kind gleich gut. Da eine klassische Lektion an der Volksschule 45 Minuten dauert und ein ganzer Schultag etwa 7-9 Lektionen beinhaltet, sieht man hier schon das Dilemma in dem viele Schüler:innen und somit auch die Lehrpersonen stecken.

Was immer wieder in der Fachliteratur auffällt, ist die Überpräsenz von männlichen Jugendlichen bei diesen Störungen. Gemäss Domsch und Lohaus (2021), die sich auf eine Studie von Schlack, Mauz, Hebebrand und Hölling (2014) beziehen, haben tatsächlich etwa drei- bis neunmal mehr Knaben ADHS als Mädchen. In derselben Studie werden bezüglich ADHS, Angaben von etwa 5% gemacht. In weiteren Studien, Domsch (2014) verweist beispielsweise auf Baumgaertel, Wolraich und Dietrich (1995), werden im Durchschnitt etwa 17% aller Schüler:innen von Lehrpersonen als unaufmerksam, respektive übermässig unkonzentriert eingestuft. Wenn man diese 5% von den 17% subtrahiert, bleiben also 12% von Schüler:innen übrig, die wahrscheinlich die Fähigkeit zur Konzentration hätten, diese aber nicht umsetzen können.

In der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-Y) finden sich gleich mehrere Kodierungen zum Thema Konzentration und Aufmerksamkeit: Bei den globalen, sowie spezifischen mentalen Funktionen aber auch im Bereich der Wissensanwendung (WHO, 2020):

Tabelle 1: Kodierungen nach ICF-CY

Kodierung	Funktion	Beschreibung
b1400	Daueraufmerksamkeit	Mentale Funktionen, die sich in der Konzentration über eine geforderte Zeitspanne äussern.
b1401	Wechsel oder Lenkung der Aufmerksamkeit	Mentale Funktionen, die die Umlenkung der Konzentration von einem Reiz auf einen anderen zulassen.
b1402	Geteilte Aufmerksamkeit	Mentale Funktionen, die die gleichzeitige Fokussierung auf zwei oder mehr Reize zulassen.
b1403	Mit anderen geteilte Aufmerksamkeit	Mentale Funktionen, die die Fokussierung auf denselben Reiz durch zwei oder mehr Personen zulassen.
d160	Aufmerksamkeit fokussieren	Sich absichtsvoll auf einen bestimmten Reiz zu konzentrieren, wie ablenkende Geräusche filtern.
	Aufmerksamkeit lenken	Die Aufmerksamkeit absichtsvoll über einen angemessenen Zeitraum auf eine spezifische Handlung oder Aufgabe ausrichten.
d1600	Aufmerksamkeit auf menschliche Berührung, Gesicht und Stimme fokussieren	Sich absichtsvoll auf Merkmale anderer Personen wie deren Gesicht, Berührung oder Stimme zu konzentrieren.
d1601	Aufmerksamkeit auf Veränderungen in der Umgebung fokussieren	Sich absichtsvoll auf einen Teil der Umgebung zu konzentrieren.

Dass die Konzentration und Aufmerksamkeitsfähigkeit eine sehr wichtige Rolle in unserer Gesellschaft, aber vor allem in der Schule spielt, bezeugen auch zwei Punkte, die man bei den überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21 (D-EDK, 2021) finden kann. So findet man unter dem Punkt Selbstständigkeit beispielsweise:

- Die Schüler:innen können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten.

Bei der Dialog- und Kooperationsfähigkeit steht des Weiteren:

- Die Schüler:innen können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen.

Im nächsten Kapitel möchte ich diverse Begriffe erklären, die in der Fachliteratur, aber auch umgangssprachlich in der Gesellschaft benutzt werden, sowie vorhandene Konzepte und Konzentrationstrainings genauer vorstellen.

1.3. Zentrale Begriffe und Konzepte

Wenn wir von Konzentration sprechen, lesen wir auch immer wieder den Begriff Aufmerksamkeit. Domsch (2014) hält fest, dass es in der englischsprachigen Literatur nur einen einheitlichen Begriff für die beiden deutschen Bezeichnungen Aufmerksamkeit und Konzentration gibt, nämlich «attention». Bei uns wird hingegen versucht die beiden Konstrukte voneinander abzugrenzen, ohne Konsens bislang.

Auch Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner (2004) halten fest, dass es vor allem bei Laien sehr oft zu einer Unterscheidung zwischen den Begriffen der Konzentration und der Aufmerksamkeit kommt. In der Fachliteratur hingegen seien beide Begriffe oftmals austauschbar. Die Autor:innen beziehen sich bei der Unterscheidung vorgängig auf die Begründung, dass Konzentration in Zusammenhang mit der Art des Arbeitens und Aufmerksamkeit etwas mit der Art der Wahrnehmung zu tun habe. Die Aufmerksamkeit könne demnach als das selektive Beachten relevanter Reize oder Informationen definiert werden. Konzentration hingegen würde als die Fähigkeit unter Bedingungen schnell und genau zu arbeiten, die das Erbringen einer kognitiven Leistung normalerweise erschweren, definiert.

Bei der Aufmerksamkeit, als auch der Konzentration geht es gemäss Imhof (2004) vor allem um Selektion und Strukturierung. Äussere Reize werden in relevant und weniger relevant eingeteilt. Dieser Selektion folgt eine Strukturierung, im Sinne von Beachtung oder Ignorierung des Reizes. Offensichtlich gibt es keine klare Abgrenzung, jedoch sind es mehrere Komponenten, die im Kontext mit schulischer Leistung relevant erscheinen:

- Selektion und Fokussierung: Was ist wichtig? Was ist unwichtig?
- Dauer: Konzentriertes Verhalten muss über einen gewissen Zeitraum aufrechterhalten werden.
- Vigilanz: Daueraufmerksamkeit auf selten auftretende Reize
- Geteilte Aufmerksamkeit: Beispielsweise erteilt die Lehrperson während einer stillen Arbeitsphase einen weiteren Auftrag.

- Integration von Information: Visuelle Informationen folgen akustischen Anweisungen beispielsweise.
- Ablenkungsresistenz und Hemmung alternativer Handlungsimpulse: Fokus gegen innere und äussere Reize muss aufrechterhalten werden.
- Fokuswechsel und kognitive Flexibilität: Wechsel von einer Aufgabe zur nächsten.
- Organisation und Handlungsplanung: Strategisches Vorgehen und planvolles Handeln.
- Motorische Koordination: Feinmotorische, als auch grobmotorische Kontrolle (inklusive Bewegungsimpulssteuerung).

Gemäss Jacobs und Petermann (2013) zeigt sich die Störung der Aufmerksamkeit durch Flüchtigkeitsfehler, insbesondere bei schulischen Anforderungen und Aufgaben, einer erhöhten Ablenkbarkeit, meist bei Gruppensituationen, einen Widerwillen sich mit Aufgaben, die komplexer sind, auseinanderzusetzen, oder auch durch Schwierigkeiten bei der Organisation und Strukturierung von schulischen, aber auch häuslichen Aufgaben.

Aufmerksamkeit ist des Weiteren ein zentraler Begriff innerhalb der exekutiven Funktionen. Unter den exekutiven Funktionen versteht man im Wesentlichen geistige Fähigkeiten, die das Handeln und Denken steuern. Unterteilen kann man in drei grosse Bereiche: Die kognitive Flexibilität, das Arbeitsgedächtnis und die Inhibition.

Abbildung 1: Exekutive Funktionen (Quelle: ZNL Uni Ulm)

Mit kognitiver Flexibilität sind Aspekte wie die Fähigkeit sich auf Neues einzustellen, Entscheidungen zu treffen oder auch die Perspektiven wechseln zu können gemeint.

Das Arbeitsgedächtnis wird immer dann gefordert, wenn wir uns Ziele setzen, nach Plänen handeln sollen und auch Handlungsverläufe aktiv reflektieren. Sobald Ideen gedanklich verändert werden und man Beziehungen herstellen muss zwischen dem, was man schon

wusste und etwas Neugelerntem, wird das Arbeitsgedächtnis aktiv genutzt.

Der dritte Bereich, der zudem für die Konzentration am wichtigsten ist, nennt sich Inhibition. Unter diesem Terminus verstecken sich Fähigkeiten wie eigene Impulse zu kontrollieren, mit Frust umgehen zu können, aber eben auch die Kompetenz seine Aufmerksamkeit gezielt zu lenken (Diamond, 2020). Die Autorin erweitert die Definition noch um die Fähigkeit etwas diszipliniert zu Ende bringen zu können, sowie Selbstkontrolle auszuüben, um dem zu widerstehen, was man nicht tun sollte.

Eine wichtige Erkenntnis sei dabei, dass die exekutiven Funktionen zwar vom Gehirn abhängen, jedoch durch geeignete Aktivitäten verbessert werden könnten. Der präfrontale Kortex, der erst im frühen Erwachsenenalter ausgereift sei, könne sich aufgrund seiner Plastizität bis ins hohe Alter anpassen und sich durch das Training von exekutiven Funktionen positiv verändern. Durch eine frühe Förderung in den ersten Kindesjahren könne eine gröbere Beeinträchtigung exekutiver Funktionen mit möglicher AD(H)S - Diagnose weitestgehend vermieden werden.

Weiterhin sei die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung gemäss Domsch (2014) stark von internen und externen Variablen abhängig und könne je nach Situation im Alltag stark schwanken. Konzentriertes Arbeiten hänge von bis zu sechs Bereichen ab:

- Umgebungsbedingungen (zum Beispiel genug Sauerstoff)
- Körperliche Bedingungen (zum Beispiel Krankheit)
- Kognitive Bedingungen (zum Beispiel Unter- oder Überforderung)
- Emotionale Bedingungen (zum Beispiel Liebeskummer)
- Motivationale Bedingungen (zum Beispiel Interesse)
- Soziale Bedingungen (zum Beispiel Modelllernen mit Peers/Erwachsenen)

Im Handbuch neuropsychologischer Testverfahren fasst Schellig (2009) die exekutiven Funktionen auch als Regulations- und Kontrollmechanismen zusammen, die ein zielorientiertes und situationsangepasstes Handeln ermöglichen. Sie würden top-down-spezifische Fähigkeiten regulieren und dann zur Geltung kommen, wenn Situationen ein Abweichen von Handlungsrouninen erforderten. In der neuropsychologischen Literatur werden sie auch als kognitive Fähigkeiten beschrieben, wohingegen man es auf die reine Beschränkung einer solchen Kategorie nicht belassen sollte. Eine strikte Trennung von kognitiven und emotionalen Regulationsprozessen würde die tatsächlichen Phänomene nur unzureichend beschreiben. Die exekutiven Funktionen würden zu einem grossen Teil von Gefühlen, Antrieb und Motivation abhängen. Auch wird häufig von einer Zentralen Exekutive geschrieben. Gemeint ist eine Komponente des Arbeitsgedächtnisses, die Kontrolle über den visuellen, den phonologischen und über einen sogenannten episodischen Speicher ausübt. Zu den Funktionen gehören die Fähigkeit der Aufmerksamkeitsausrichtung («capacity to focus attention»), die Verlagerung des Aufmerksamkeitsfokus von einem System zum anderen («task switching») und die Regulation der Aufmerksamkeitsverteilung, wenn zwei Aufgaben gleichzeitig auszuführen sind («dual task performance»).

Zusammenfassend werden in dieser Tabelle noch einmal die Aufmerksamkeitsdimensionen übersichtlich dargestellt:

Tabelle 2: Taxonomie von Aufmerksamkeitsdimensionen (Schellig, 2009)

Dimension	Bereich	Paradigmen
Intensität	Aufmerksamkeitsaktivierung	Einfache visuelle oder auditive Reaktionsaufgaben
	Daueraufmerksamkeit	Langandauernde Aufgaben
	Vigilanz	Langandauernde monotone Aufgaben
Räumliche Aufmerksamkeit	Räumliche Verschiebung des Aufmerksamkeitsfokus	Aufgaben, welche den räumlichen Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus triggern
Selektivität	Selektive oder fokussierte Aufmerksamkeit	Aufgaben mit Störreizen, Wahlreaktionsaufgaben
	Geteilte Aufmerksamkeit	Aufgaben, welche eine Verteilung der Aufmerksamkeit auf mehrere Informationskanäle erfordern

In der obigen Tabelle liest man einige Begriffe, die ich nun nochmals ausführlicher erklären mochte. Jacobs und Petermann (2013) definieren zum einen die Fähigkeit zur geteilten Aufmerksamkeit als tägliche Routineanforderung, die unser Vermögen zur Bewältigung von zwei oder auch mehreren Aufgaben gleichzeitig beschreibt. Im Alltag benötigen Kinder und Jugendliche diese Fähigkeit beispielsweise, wenn die Lehrperson etwas an die Wandtafel schreibt und gleichzeitig mündlich erklärt. Die fokussierte Aufmerksamkeit hingegen ist die Fähigkeit schnell und zuverlässig auf Hinweise zu reagieren und sich dabei nicht ablenken zu lassen. Unter Aktivierungsbereitschaft oder Aufmerksamkeitsaktivierung versteht man die Fähigkeit auf von aussen kommende Reize altersangemessen und angemessen schnell reagieren zu können. Vigilanz ist die Fähigkeit einen gleichmässig hohen Aktivierungsgrad über einen längeren Zeitraum hinweg beizubehalten. Gemeint sind damit Tätigkeiten wie zum Beispiel bei Fluglots:innen. Diese müssen stundenlang auf den Monitor schauen und Lämpchen angucken und just in dem Moment, in dem ein Notfall passiert, müssen sie hochkonzentriert und parat sein. Die Daueraufmerksamkeit benötigt jede:r Schüler:in, wenn über längere Zeit die Aufmerksamkeit gefragt ist, jedoch regelmässig Fragen auftauchen, die beantwortet werden müssen.

Die bereits erwähnte Zentrale Exekutive umfasst unter anderem die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf verhaltensrelevante Reize und die Inhibition verhaltensirrelevanter Reize. Mit anderen Worten ist die Zentrale Exekutive also ein kapazitätslimitiertes Aufmerksamkeitskontrollsystem, das Aufmerksamkeit fokussiert und verlagert. Wie auch schon Schellig (2009) verwendet Heidler (2013) den Begriff des zielgerichteten «top-down» als kontrollierte Aufmerksamkeit. Durch die Hauptfunktionen der Aufmerksamkeit, dem Fokussieren, Teilen und Wechseln,

entstehe eine enge Verbindung mit dem Arbeitsgedächtnis. Speziell die kontrollierte Aufmerksamkeit überlappe sich stark mit dem Arbeitsgedächtnis, denn man müsse sich einerseits daran erinnern können, worauf man sich konzentrieren wollte (eine Leistung des Arbeitsgedächtnisses), aber andererseits könne man sich an nichts erinnern, wenn nicht genügend kontrollierte Aufmerksamkeit vorhanden sei. Die beiden seien jedoch nicht identisch: Das Arbeitsgedächtnis werde zur Kontrolle der Aufmerksamkeit benutzt, um sich an etwas erinnern zu können. Weiterhin spricht Heidler stets davon, dass nur die kontrollierte Aufmerksamkeit von der Überlappung betroffen sei, nicht aber die stimulusgetriebene Aufmerksamkeit. Diese erfordere keinerlei Arbeitsgedächtnisleistung. Die Autorin sieht jedoch einen deutlichen Zusammenhang zwischen ADHS, Arbeitsgedächtnisfunktionen und Aufmerksamkeitskontrolle. Kinder mit Hyperaktivität plus Unaufmerksamkeit zeigten vor allem gestörte Exekutivfunktionen, während bei der primär unaufmerksamen Form hauptsächlich Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit bei längeren Aktivitäten, sowie starke Ablenkbarkeit beobachtbar seien. In der Grafik kann man nochmals den Zusammenhang zwischen Arbeitsgedächtnisdefiziten, Unaufmerksamkeit und schlechten schulischen Leistungen erkennen:

Abbildung 2: Zusammenhänge bei Kindern mit ADHS (Heidler, 2013)

Im Handbuch ADHS von Steinhausen (2020) werden explizit die beiden Klassifikationen der DSM-5 («Diagnostic and Statistical Manual») und der ICD-11 («International Classification of Diseases») gegenübergestellt. In beiden Systemen wird die Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung der Gruppe der neurobiologischen Entwicklungsstörungen zugeordnet. In der ICD-10 war das bislang nicht so, hier wurde gemäss der DSM-5 angeglichen. Somit gibt es in der aktuellen ICD-11 Version folgende drei Subtypen:

- 6A05.0 Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, vorherrschend unaufmerksame Präsentation
- 6A05.1 Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, vorherrschend hyperaktiv-impulsive Präsentation
- 6A05.2 Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kombinierte Präsentation

In der DSM-5 wurde neu das Alter für den Beginn der Symptomatik von 7 auf 12 Jahre festgelegt, sowie bei den Erwachsenen die Symptomschwelle von bislang sechs auf nunmehr fünf geforderten Kriterien ab dem 17. Lebensjahr zur Diagnosestellung festgelegt.

Neu hinzugekommen ist auch die Berücksichtigung eines teilremittierten ADHS, sowie eines dreigestuften Schweregrades: leicht – mittel – schwer. Somit ergeben sich gemäss der aktuell geltenden DSM-5 folgende drei Subtypen:

- F90.0 Vorwiegend Unaufmerksames Erscheinungsbild
- F90.1 Vorwiegend Hyperaktiv-Impulsives Erscheinungsbild
- F90.2 Gemischtes Erscheinungsbild

In beiden Klassifikationssystemen müssen zudem zusätzliche diagnostische Kriterien erfüllt sein:

- Dauer: Die letzten 6 Monate müssen die Symptomkriterien erfüllt worden sein.
- Alter bei Beginn: Typerweise sind die Symptome in der frühen bis mittleren Kindheit bereits vorhanden.
- Pervasivität: Beeinträchtigungen durch die Symptome zeigen sich in zwei oder mehr Bereichen des Lebens.
- Beeinträchtigung: Die Symptome müssen zu einer signifikanten Beeinträchtigung führen.
- Diskrepanz: Die Symptome sind deutlich ausgeprägter als bei Gleichaltrigen mit ähnlichem Entwicklungsstand, sowie ähnlicher Intelligenz.
- Ausschluss: Keine der Symptome kann auf eine andere seelische Störung zurückzuführen sein (Steinhausen, 2020).

Abschliessend sei noch erwähnt, dass Tätigkeiten, die Jugendliche lieben, rein von der Emotion her als so genannte «hot executive functions» anzusehen seien, denn auch Emotionen können eine grosse Rolle bei der Konzentration, respektive Aufmerksamkeit spielen. Somit würden diese Emotionen auch die exekutiven Funktionen aus dem Unbewussten (Bottom-Up-Prozesse) mitsteuern. Das Gegenteil, die bereits erwähnten Top-Down-Prozesse, oder eben auch «cold executive functions» seien hingegen die Steuerungs- und Überwachungsprozesse, bei denen Emotionen, Interesse und Neugier nur eine untergeordnete Rolle spielen (Brunsting, 2011).

1.4. Konzentrationsprogramme für Jugendliche

Trainingsprogramme zur Verbesserung der Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistung gibt es einige, jedoch sind nur wenige speziell auf Jugendliche zugeschnitten. An dieser Stelle möchte ich drei bekannte Programme vorstellen, die in der Arbeit mit Jugendlichen oft eingesetzt werden.

Die Auswahl ist selbstverständlich nicht abschliessend, so gibt es beispielsweise noch zwei verhaltenstherapeutische Programme, die in der Literatur auch positiven Anklang finden: Das «Lerntraining LeJa» von Linderkamp, Hennig, Schramm (2011) und die «SAVE-Strategien» von Spröder, Fischer, Brettschneider, Fegert und Grieb (2013). Beide werden jedoch tendenziell ausserschulisch angewendet.

A Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern von Lauth und Schlottko

Das Trainingsprogramm von Lauth und Schlottko (2009) ist für Kinder von 6-12 Jahren mit einer leichten bis mittelschweren Aufmerksamkeitsdefizitstörung und einem durchschnittlichen Intelligenzquotienten von über 80 konzipiert. Es wird in Einzeltherapie, als auch in Gruppensettings durchgeführt. Als präventive Massnahme lässt es sich aber auch in Schulklassen oder Fördergruppen einsetzen.

Das übergeordnete Hauptziel der Verhaltensänderung wird durch das Erzeugen von Selbstanweisungen, Kenntnissen und Vorstellungen, sowie angemessenen Verhaltensweisen eingeübt. Durch übende Verfahren und die Unterstützung durch das Elternhaus, sowie den Lehrpersonen sollen bisher nicht gekonnte Verhaltensweisen angeeignet werden. Das gesamte Training basiert auf fünf therapeutischen Techniken: Dem kognitiven Modellieren, dem Selbstinstruktionstraining, dem Modellierungsdialog, dem Selbst-üben und der operanten Verstärkung. Aufgebaut ist das Training in vier Bestandteile:

- **Basistraining:** Das Basistraining ist für jüngere Kinder (6-10 Jahre) angedacht, die grundlegende Schwierigkeiten beim Aufnehmen und Verarbeiten von Informationen haben. Es konzentriert sich auf den Störungsschwerpunkt «Einschränkung der Selbstregulation» und fördert unter anderem Basisfertigkeiten (genau hinhören, genau hinschauen etc.), Reaktionskontrolle durch Handlungsregulation (Halt, stopp!), Umgang mit Ablenkung und die eigenen Gefühle erkennen und regulieren zu lernen.
- **Strategietraining:** Das Strategietraining, welches mehrheitlich für die etwas älteren Kinder (8-12 Jahre), die wenig planvoll vorgehen und Schwierigkeiten bei mehrschrittigen sowie komplexeren Aufgaben haben, vorgesehen ist, richtet sich vor allem an die «Einschränkung der Verhaltensorganisation». Es vermittelt Strategien zum geeigneten Vorgehen bei komplexeren und mehrschrittigen Aufgaben. Um ein geordnetes Vorgehen zu lernen, übt das

Kind durch Selbstinstruktionstraining das Einüben von Selbstanweisungen, sowie diverse Gedächtnis- und Lernstrategien.

- Elternberatung: Zusätzlich bekommen die Eltern in 6 Sitzungen á 60 Minuten Informationen, wie sie ihr Kind unterstützen können, beispielsweise durch das Führen eines Stärketagebuchs, das vorausschauende und positive Anleiten, oder wie man klare Anweisungen erteilen kann.
- Lehrer:innen-Beratung: Auch für Lehrpersonen gibt es eine Handreichung, die hauptsächlich auf dem wechselseitigen Informieren liegt. Ebenso wird eine Verhaltensberatung angeboten, in der man positive Ziele definiert, lernt wie man wirksam Anweisungen gibt, oder auch schwierige Unterrichtssituationen besprechen kann.

Eine Weiterentwicklung der Trainingsbausteine für Jugendliche wird nur kurz angedeutet. Die Autoren argumentieren damit, dass aufmerksamkeitsgestörte Jugendliche umfangreichere Schwierigkeiten im Leistungsbereich und Sozialverhalten hätten und diese Schwierigkeiten sich meist zu umfassenderen Anpassungsschwierigkeiten manifestierten. Aus diesem Grund seien angepasste Ziele wichtig:

- Einsatz von Verstärkerplänen zur Motivationssteigerung
- Ausbildung einer angemessenen Arbeitshaltung
- Entwicklung und Förderung von Anstrengungsbereitschaft
- Erlernen und Erfahren von Selbstwirksamkeit
- Vermittlung von Lern- und Problemlösestrategien

Das Spezielle bei dem Training mit Jugendlichen sei, dass man die Ziele gemeinsam aushandeln müsste und einen Vertrag abschliessen sollte. Zudem dürfe eine Therapiegruppe nie als eine solche benannt werden (besser sei das Wort Training) und aus maximal 4-6 Jugendliche bestehen.

B Marburger Konzentrationstraining von Krowatschek et al.

Das Marburger Konzentrationstraining von Krowatschek, Krowatschek und Wingert (2012) gibt es grundsätzlich in drei Ausführungen: Für Kindergarten, Vorschule und Eingangsstufe, für Schulkinder und für Jugendliche. An dieser Stelle konzentriere ich mich auf das Exemplar für Jugendliche. Ähnlich wie beim Trainingsprogramm von Lauth und Schlottke (2019) spricht man nicht von Therapie, sondern von einem Training. Stärken und Ressourcen sollen herausgestellt werden, nicht Defizite. Der Begriff Therapie suggeriere zudem häufig das Gefühl, dass etwas nicht stimme, hingegen assoziieren Jugendliche mit dem Wort Training oftmals Fitness oder Aktivität. Die Bereitschaft dazu sei enorm viel höher.

Das Hauptziel des Marburger Konzentrationstrainings für Jugendliche (MKT-J) ist die Selbststeuerung, um die Aufmerksamkeit und Selbstständigkeit der Jugendlichen zu fördern. Im Detail gibt es verschiedene Teilziele, die unter anderem angestrebt werden:

- Reflexiver Arbeitsstil (statt impulsivem Vorgehen)
- Handlungsplanung
- Zutrauen ins eigene Können
- Textverständnis
- Vernünftiger Umgang mit Fehlern
- Denk- und Gedächtnisstrategien

Das MKT-J ist ebenfalls als Kleingruppentherapie mit 4-6 Jugendlichen ausgelegt, kann aber auch in einem 1:1 Setting angewendet werden. Vom Grundgedanken ist es eine Kurzintervention, die sechs Sitzungen á 75 Minuten umfasst und auf Wunsch der Eltern auch Beratungsgespräche vor oder nach einer Sitzung beinhaltet.

Die Methoden des MKT-J umfassen in erster Linie die verbale Selbstinstruktion, bei der die Jugendlichen lernen ihre Aufmerksamkeit zu steuern und entsprechende Aufgaben gezielt zu bearbeiten. Dazu gibt es fünf Schritte, die aufeinander aufbauend sind:

- Schritt 1: Modelllernen
Der:die Trainer:in zeigt vor, wie eine Aufgabe geht und verbalisiert die einzelnen Handlungsschritte. Der:die Jugendliche beobachtet nur.
- Schritt 2: Fremdsteuerung
Der:die Trainer:in spricht die Aufgabeninstruktion, während der:die Jugendliche sie nun umsetzt.
- Schritt 3: Lautes Denken
Der:die Jugendliche spricht die Instruktion laut aus und führt sie gleichzeitig selbst aus.
- Schritt 4: Leise Selbstinstruktion
Dieses Mal ist alles identisch wie Schritt 3, nur dass dabei geflüstert wird.
- Schritt 5: Inneres Sprechen oder Selbstinstruktion
Nun wird auf das Flüstern verzichtet und der:die Jugendliche denkt sich nur noch die Instruktion, während die Aufgabe ausgeführt wird.

Als Ergänzung werden auch Methoden aus der Verhaltensmodifikation berücksichtigt: Positive Verstärkung, Loben, Ignorieren mit positivem Modell, Punktepläne und die Auszeitmethode.

Eine typische Sitzung hat einen vorgegebenen Ablauf aus sechs Punkten:

1. Dynamische Übung

Zu Beginn wird eine dynamische Übung zum Spannungsabbau durchgeführt, um einen lockeren und ungezwungenen Einstieg in das Training zu haben. Es dient dem Beziehungsaufbau, dem Einüben von Regeln und Strukturen, der Konzentrationsförderung und dem sozialen Lernen.

2. Entspannung

Die Reduktion von Stress und Angespanntheit soll nun mit Fantasie- und Entspannungsgeschichten dafür sorgen, dass die Jugendlichen sich konzentrieren und im nachfolgenden Training aufmerksam mitmachen. Auf eine bewusste Atemtechnik wird hier Wert gelegt.

3. Übungen zum Inneren Sprechen I

Der dritte Schritt beinhaltet die verbale Selbstinstruktion. Grundsätzlich wird das Vorgehen in verschiedene Schritte unterteilt: Vorlesen der Aufgabenstellung, Wiederholen des Auftrages in eigenen Worten, Durchführung der Aufgabe, Selbstlob am Ende der Aufgabe, eventuell Punktevergabe oder eine kleine Belohnung.

4. Übungen zur Förderung der Wahrnehmung und Merkfähigkeit

Hier sollen Aufgaben Platz finden, die sowohl Wahrnehmung als auch Kurzzeitgedächtnis und Merkfähigkeit trainieren. Das strategische und vorausschauende Denken soll dabei explizit gefördert werden.

5. Übungen zum Inneren Sprechen II

Damit die verbale Selbstinstruktion gründlich geübt werden kann, findet nun nochmals ein zweiter Block statt. Hier sollen aber die Aufgaben zum dritten Schritt variieren, damit es den Jugendlichen nicht langweilig wird.

6. Freie Phase

Die Jugendlichen sollen hier nochmals etwas Attraktives erleben dürfen, das für sie als Belohnung für das gute Mitmachen empfunden wird. Das kann ein Spiel sein, oder etwas Ähnliches – wichtig ist weiterhin die Förderung der Merkfähigkeit, des Kurzgedächtnisses und der Wahrnehmung nicht aus dem Auge zu verlieren.

C **ATTENTIONER – Programm von Jacobs und Petermann**

Das Attentioner – Programm von Jacobs und Petermann (2013) beruht auf der Annahme, dass Aufmerksamkeitsstörungen primär als eine Inhibitionsstörung zu verstehen sind. Nicht das Selbstinstruktionsverfahren steht im Vordergrund, sondern die Förderung der Fähigkeit der Kinder zur Selbstregulation. Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahren, die Probleme mit der geteilten und fokussierten (selektiven) Aufmerksamkeit haben, sind die Zielgruppe dieses Programms.

Explizit erwähnen die Autor:innen, dass es weniger geeignet sei für Kandidat:innen, deren Aufmerksamkeitsdefizite im Bereich der Aufmerksamkeitsintensität (verringerte Aktivierungsbereitschaft oder Daueraufmerksamkeit) lägen.

Durchgeführt wird das Programm als Gruppentraining mit jeweils vier Kindern oder Jugendlichen vergleichbaren Alters. Es besteht aus 15 Sitzungen, die jeweils auf 60 Minuten ausgelegt sind. Innerhalb dieser Gruppentrainings sollen positive Wettbewerbssituationen die Motivation erhöhen. Es werden pro Sitzung bis zu vier Aufgaben bearbeitet, die sich in der Komplexität steigern. Als weiteren wichtigen Baustein in dem Programm wird ein sogenanntes R-C-T-System («Response-Cost-Token-System») zur Anwendung gebracht, welches der Verhaltensregulierung, der Leistungsmotivation und der Motivation zur Lösung von Hausaufgaben dienen soll.

Flankierend werden bei kleineren Kindern Leitfiguren eingesetzt, um die Identifikation mit dem Programm zu steigern. Auch ein Elterngruppentraining im Umfang von fünf Therapieeinheiten á 100 Minuten, ein standardisiertes Elterngespräch am Ende des Trainings sowie optionale Gespräche sind angedacht.

Die drei grossen Ziele des Programms sind:

- Verbesserung der selektiven Aufmerksamkeit
Gezielte Hemmung der Reaktionsimpulse auf irrelevante Reize und deutlich verminderte Aufmerksamkeitsschwankungen. Zudem Aufbau der Fähigkeit zur parallelen Verarbeitung von Reizen, die auf die gleiche oder mehrere Modalitäten gerichtet sind.
- Steigerung der Selbstregulation
Das eigenverantwortliche Handeln wird in drei Bereichen gefördert:
 - Eigenverantwortliches Mitbringen der Geheimaufträge.
 - Sich bei der Lehrperson im Krankheitsfall melden und um Zusendung der Geheimaufträge bitten.
 - Zuschicken des Lösungsversuches im Krankheitsfall.
- Aufbau sozial erwünschten Verhaltens
Verschiedene allgemeingültige Sozialregeln sollen eine klare Linie zur Orientierung geben. So zum Beispiel «Ich warte, bis ich an der Reihe bin.», oder «Ich melde mich, wenn ich etwas sagen möchte.».

Als das zentrale Element des Trainings können die Geheimaufträge angesehen werden. Pro Sitzung gibt es einen solchen Auftrag, der im Prinzip eine Knobelaufgabe darstellt, die verschiedene Problemlösefähigkeiten, Fähigkeiten zur Strukturierung und Handlungsplanung ansprechen. Diese Aufgaben sind auch durch die Eltern nicht immer einfach zu lösen und beabsichtigen auch Frustrationen aushalten zu können.

Teil der Geheimaufträge ist, dass die Kinder und Jugendlichen die Eltern fragen dürfen, wenn sie nicht weiterkommen und diese sich dann sofort für mindestens 15 Minuten Zeit dafür nehmen müssen. Das Zu-Hause-Dran-Denken soll durch die sofortige Lösungsbereitschaft der Eltern belohnt werden.

Das R-C-T-System basiert im Wesentlichen auf einer sogenannten Gewinnerkarte, mit der Sozial- und Arbeitsverhalten innerhalb der Trainingsgruppe reguliert, die Motivation zur Mitarbeit gesteigert und die Bereitschaft, die Geheimaufträge zu lösen, erhöht werden soll. Die Teilnehmenden haben verschiedene Möglichkeiten Punkte zu gewinnen, aber auch zu verlieren. Zu Beginn befinden sich auf der Karte 75 rote Punkte. In jeder Sitzung kann ein:e Teilnehmer:in bis zu fünf Punkte verlieren. Eine zusätzliche positive Verstärkung gibt es durch «Fair-Play-Points», die man für durchgängig sozial angemessenes Verhalten pro Sitzung einmal bekommen kann. Zu Beginn des Trainings werden die Geheimaufträge angeschaut. Das schriftliche Versuchen, oder gar der Lösungsweg, ergeben zusätzliche Punkte für die Jugendlichen. Die 57 Aufgaben im Training werden fast alle in Teams gelöst und bewertet. Nach jeder Aufgabe wechseln die Teamkonstellationen. Die Aufgaben weisen einen stetig ansteigenden Schwierigkeitsgrad auf und versuchen verschiedene neuronale Netze der Aufmerksamkeit anzusprechen. Ablenkende Reize werden ebenfalls immer mehr, sodass die Anforderung an die Kontrolle von Reaktionsimpulsen ebenfalls erhöht wird. Am Ende des gesamten Trainings gibt es eine grosse Siegerehrung. Wichtig ist, dass trotz Sieger alle Teilnehmer:innen als Belohnung für ihre Mitarbeit etwas bekommen. Spielerisch sollen die Kinder und Jugendlichen bei dem ATTENTIONER – Programm so nicht nur den richtigen Lösungsweg lernen, sondern auch welche Lösungswege sich nicht eignen. Sie entwerfen eine Vielzahl an Lösungsstrategien und lernen dabei die für sich Beste auszuwählen.

Beim Einsatz mit Jugendlichen solle gemäss Autoren auf die Verwendung der Leitfiguren verzichtet werden. Ebenfalls müsse ein angemessenes, modifiziertes R-C-T-System zum Einsatz kommen. Aufgaben könnten, wenn nötig, in ihrem Schwierigkeitsgrad zudem erhöht werden. Des Weiteren empfehlen Jacobs und Petermann den zusätzlichen Einsatz von Medikamenten, wenn die Symptome von ADHS beispielsweise sehr ausgeprägt oder die Jugendlichen etwas älter sind.

2. Daraus hervorgehende Fragestellung

Eine Problematik, die bei der Jahresplanung auftaucht, ist der generelle Charakter von Kurzinterventionen bei den erwähnten Aufmerksamkeits- und Konzentrationstrainings für Jugendliche. Wenn man nachhaltig an einer Konzentrationsverbesserung und Aufmerksamkeitssteigerung arbeiten möchte, sollte eine langfristig angelegte Intervention angestrebt werden. In einer der neuesten Meta-Analysen zu achtsamkeitsbasierten Interventionen (Klingbeil, et al., 2017b) deuten die Ergebnisse darauf hin, dass ein kleiner positiver Behandlungseffekt bei kontrollierten Prä-Post-Studien direkt nach der Intervention (T2) nachweisbar ist. Eine Untergruppe der Studien untersuchte auch die Langzeitwirkungen von achtsamkeitsbasierten Interventionen, wobei die Ergebnisse hier sogar einen signifikanteren mittleren Behandlungseffekt zu einem Zeitpunkt T3 im Vergleich zum Zeitpunkt T2 zeigten. Auch in einer früheren Meta-Analyse zu Einzelfallstudien von Klingbeil et al. (2017a) traten ähnliche Ergebnisse hervor. Scheinbar kann man also davon ausgehen, dass kontinuierliches Üben erforderlich ist, damit solche Interventionen wirksam sind.

In den meisten Follow-Up-Studien, nicht nur beim Thema Achtsamkeit, sind die Ergebnisse aber eher so, dass zwischen T2 und T3 keine marginalen Veränderungen stattfinden. Teilweise ist sogar ein minimales Absinken der Effektwerte zu beobachten. Daher lässt sich auch die Hypothese aufstellen, was passieren würde, wenn man nicht weiter übt und fördert. Würde das Ergebnis bei einem T4 - Messzeitpunkt eventuell sogar noch weiter sinken? Das wäre wiederum ein starkes Argument für eine langfristige Förderung, respektive der Weiterführung eines Konzentrationstrainings.

Ähnliches gilt auch für die exekutiven Funktionen. Diese müssten kontinuierlich gefordert werden, um sichtbare Verbesserungen zu erreichen. Nur die regelmässige Übung und stetige Steigerung der Anforderungen an ein solches Training würde Verbesserungen zeigen, so Diamond und Lee (2020).

Soll ein solches Training in ein 45-Minuten-Zeitfenster einmal pro Woche ins gesamte Schuljahr eingebettet werden, müssen somit circa 35-39 Trainings geplant werden. Um ein solch lang angelegtes Fördertraining fundiert aufzubauen, respektive wie in meinem Falle weiterzuentwickeln, bedarf es zusätzlicher Aspekte zu den erwähnten Programmen und Trainings.

Diese Überlegungen bringen mich zu einer praxisrelevanten Forschungsfrage, der ich in den folgenden Kapiteln nachgehen möchte. Zunächst habe ich aber mit Hilfe des PICO(C) – Schema versucht die Fragestellung zu präzisieren:

Tabelle 3: PICO(C) - Schema

Population	Zyklus 3 (Sekundarstufe 1) Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren (Niveau A, B, C) Schüler:innen mit und ohne ADHS
Intervention	Konzentrations- und Aufmerksamkeitstrainings über einen längeren Zeitraum
Comparison	Bekannte Kurzzeittrainings, die begrenzt auf 6-15 Sitzungen sind
Outcome	Zusätzliche Elemente, die ein solches Langzeittraining haben müsste
Context	Dauer der Intervention: Ein Semester = 19-20 Schulwochen und/oder ein gesamtes Schuljahr = 39 Schulwochen

Gemäss dem Center on the Developing Child, Harvard University (2020) gibt es mehrere Aktivitäten, die die exekutiven Funktionen und somit auch die diversen Aufmerksamkeitsarten bei Jugendlichen verbessern:

- Sport: Fokussierte Aufmerksamkeit wird ständig benötigt
- Yoga und Meditation: Aufmerksamkeit wird durch Achtsamkeit gehalten
- Musik: Selektive Aufmerksamkeit ist beim Musizieren gefragt
- Theater: Aufmerksamkeit braucht es beispielsweise für das Textlernen
- Strategiespiele und Logikrätsel: Planvolles Vorgehen und Aufmerksamkeit sind elementar
- Computerspiele: selektive Aufmerksamkeit und Inhibition sind nötig

Somit lautet meine abschliessende Forschungsfrage:

«Welche inhaltlichen Aspekte sollten bei der Durchführung und Weiterentwicklung einer wöchentlich stattfindenden Förderlektion zum Thema Konzentrations- und Aufmerksamkeitstraining mit Jugendlichen beachtet werden?»

3. Forschungsmethodik

3.1. Recherche/Zusammenstellung des Literaturcorpus'

Bei der Suche nach passender Literatur, sowie passenden Studien bin ich nach dem klassischen Ablaufschema eines deskriptiven systematischen Reviews vorgegangen, welches ich im Masterarbeitsmodul an der HfH kennengelernt habe. Ich habe auf den EBSCOhost – Datenbankanbieter zugegriffen und folgende Fachdatenbanken für die Recherche ausgewählt:

- ERIC (bietet Zugang zu Bildungsliteratur und Forschung)
- APA PsycInfo (grösste Quelle für peer-reviewed Literatur im Bereich der Verhaltenswissenschaften)
- PSYINDEX Literature (umfassendste Datenbank für psychologische Literatur im deutschsprachigen Raum)
- Education Source (deckt alle Bildungsstufen ab, von der frühen Kindheit bis zur Hochschulbildung)

Die Datenbanken GreenFILE sowie MEDLINE habe ich bewusst ausser Acht gelassen, da meine Recherche keinerlei Bezug zum menschlichen Einfluss auf die Umwelt oder dem Gesundheitssystem hat.

Folgende Kriterien habe ich anschliessend festgelegt, um die Suche einzugrenzen:

Tabelle 4: Ein- und Ausschlusskriterien

	Einschluss	Ausschluss
Sprache	Deutsch und Englisch	Andere Sprachen
Veröffentlichung	2009 bis 2024 (max. 15 Jahre alt)	Vor 2009
Art der Texte	Volltexte	Teile der Arbeit/Studie
Qualität	Texte, die peer-reviewed sind, Academic Journals	Übrige Literatur
Methode	Systematische Reviews, Metaanalysen, Prä-Post-Studien, Follow-Up-Studien	Einzelfallstudien
Alter	Adolescence (13-17 Jahre)	Andere Altersklassen

Da ich die Datenbankrecherche für die Beantwortung meiner Forschungsfrage spezifizieren wollte und somit eingrenzen musste, welche Bereiche in die Suche mit einbezogen werden sollten, habe ich mich für die drei Aktivitäten Achtsamkeit, Sport und Musik entschieden.

Diese booleschen Operatoren und Suchbegriffe habe ich beispielsweise für die Suche nach Sportstudien eingesetzt:

Tabelle 5: Suchstrategie

Operatoren	Suchbegriffe
“UND” / “AND”	concentrative coordination, sport*, Konzentration, attention
“ODER” / “OR”	coordinative exercise, Aufmerksamkeit,
“NICHT” / “NOT”	primary*, Grundschule

Hier habe ich anhand des PRISMA – Modells (Page, Moher & McKenzie, 2021) versucht meine Recherche nach Sportstudien nachvollziehbar zu dokumentieren:

Abbildung 3: Flussdiagramm zur Dokumentation der Recherche

Folgende Studien zum Thema Sport habe ich schlussendlich in die deskriptive Zusammenfassung eingeschlossen:

- Enhancing Executive Functions and Handwriting with a Concentrative Coordination Exercise in Children with ADHD: A Randomized Clinical Trial (Chang, Shie und Yu, 2022)
- Acute coordinative exercise improves attentional performance in adolescents (Budde, Voelcker-Rehage, Pietrassyk-Kendziorra, Ribeiro und Tidow, 2008)
- Fördert Bewegung in der Pause die Aufmerksamkeit und Konzentration von Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe? Verbesserung von Aufmerksamkeit und Konzentration durch Bewegung (Nicolai und Woznik, 2012)

Bei den anderen beiden Themen Achtsamkeit und Musik bin ich ähnlich vorgegangen, weshalb ich an dieser Stelle auf die ausführliche Beschreibung verzichtet habe und nur exemplarisch am Bereich Sport aufzeigte, wie ich beim Recherchieren vorgegangen bin. Im folgenden Kapitel erläutere ich genauer, welche Probleme es bei der Recherche gab und wie ich diesen begegnet bin.

Folgende Studien zum Thema Achtsamkeit habe ich ebenfalls in die deskriptive Zusammenfassung eingeschlossen:

- Achtsamkeit zur Förderung der Selbstregulation bei Jugendlichen in der Schule. Evaluation des Achtsamkeitstrainings «8-sam» (Frenkel, Georg und Plessner, 2020)
- Yoga in der Schule – eine nicht-randomisierte kontrollierte explorative Studie (Dissertation) (Zillgen, 2022)

Und abschliessend die Studien, die ich zum Thema Musik in die deskriptive Zusammenfassung eingeschlossen habe:

- Evaluation des Musikalischen Konzentrationstrainings mit Pepe (MusiKo mit Pepe) bei Kindern mit Aufmerksamkeitsproblemen (Rothmann, Hillmer, Hosser, 2014)
- Das Musikalische Konzentrationstraining mit Pepe (MusiKo mit Pepe): Ergebnisse einer Follow-Up-Studie (Hillmer, Rothmann, Hosser, 2015)

3.2. Methodenkritik

Die Hauptschwierigkeit beim Zusammenstellen des Literaturcorpus' bestand darin alle relevanten Studien oder Quellen durch eine reine Datenbankrecherche zu identifizieren. Viele Rechercheversuche führten zu Studien über komorbide Problematiken, wie Drogen- und Alkoholsucht, Depression, Angststörungen oder ähnliche Krankheitsbilder. Zudem musste ich für jeden Bereich einen eigenen Suchlauf starten: Einmal für die Kategorie Achtsamkeit, einmal für den Bereich Sport und das dritte Mal für den Musikbereich.

Beim Suchen nach weiteren Quellen bin ich deshalb auch nach dem Schneeball-Verfahren vorgegangen. Bei dieser Suchmethode habe ich die Literaturverzeichnisse von bereits gefundenen Studien und Quellen gesichtet, um weitere relevante Arbeiten zu finden und meine Datenbasis zu erweitern. Zudem habe ich diverse systematische Reviews und auch Meta-Analysen durchgelesen, um so entsprechende Studien herauszufiltern.

Auch diese Art der Recherche kann eine wertvolle Ergänzung zu einer systematischen Literaturrecherche sein, insbesondere in Forschungsfeldern mit einer begrenzten Anzahl an Quellen oder bei sehr spezifischen Themen wie in der vorliegenden Arbeit. Ein grosser Vorteil dieser kombinierten Suche ist das Finden so genannter «grauer Literatur» (z.B. unveröffentlichte Dissertationen, Berichte, Konferenzbeiträge), die möglicherweise nicht in den gängigen wissenschaftlichen Datenbanken aufgeführt sind. Zudem kann man davon ausgehen, dass wenn Expert:innen oder Wissenschaftler:innen in einem bestimmten Forschungsbereich Empfehlungen aussprechen, die Literatur qualitativ hochwertig und relevant für das spezifische Thema ist. Die Studie von Nicolai und Woznik (2012) war beispielsweise nicht peer-reviewed, die Studie von Budde et al. (2008) war nicht als Volltext deklariert und die Studie von Zillgen (2022) ist eine nicht veröffentlichte Dissertation. Diese drei Untersuchungen fand ich nur durch die Anwendung des Schneeball-Verfahrens, respektive der Anpassung meiner ursprünglichen Ein- und Ausschlusskriterien sowie der Hinzunahme der MEDLINE-Datenbank.

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine gewisse «Selektionsverzerrung» durch diese Methode möglich ist. Empfehlungen können zu einer nicht-repräsentativen Auswahl von Quellen führen, da Expert:innen oft Literatur aus ihrem eigenen wissenschaftlichen Umfeld empfehlen. Somit hängt das Schneeball-Verfahren stark von den Kontakten und Empfehlungen ab, was zu einem eingeschränkten oder voreingenommenen Zugang zur Literatur führen könnte.

4. Ergebnisse

Im Bereich der Achtsamkeit, des Sports aber auch in der Musik finden sich einige evidenzbasierte Studien, die nachvollziehbare Verknüpfungen zur Thematik der Konzentration und Aufmerksamkeit herstellen.

Gemäss Engel, Schiemann und von Salisch (2020) wird Achtsamkeit als eine nicht bewertende Aufmerksamkeit im Moment definiert, deren Training unter anderem die Aufmerksamkeitslenkung verbessere. Verschiedene Metaanalysen, die Autor:innen verweisen beispielsweise auf Maynard, Solis, Miller und Brendel (2017), belegen mitunter kleinere bis mittlere positive Wirkungen von Achtsamkeitsinterventionen in der Schule für den kognitiven Bereich, im Speziellen den exekutiven Funktionen, der Aufmerksamkeit und der Konzentration. Demnach würden Kinder und Jugendliche ihre Aufmerksamkeit im Gesamten kultivieren, wenn sie lernen würden ihre Aufmerksamkeit bewusst auf den jetzigen Moment zu fokussieren. Kaltwasser (2013) spricht davon, dass ab dem 11. Lebensjahr die Schulung der Achtsamkeit sinnvoll sei, da die Schüler:innen in diesem Alter zunehmend die Fähigkeit zur Selbststeuerung entwickelten. Durch Entspannungsübungen beispielsweise lernten die Jugendlichen Anspannungen zu erkennen und sie selbst zu lösen. Durch diese Spannungsregulation sei der Körper und der Geist auch viel eher in der Lage wieder aufmerksam und konzentriert zu arbeiten.

Im Sportbereich gibt es ebenfalls diverse Studien zu akuten Belastungseffekten auf die exekutiven Funktionen sowie die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung. So berichtet Kubesch (2020) beispielsweise von den positiven Effekten bei jugendlichen Schüler:innen nach einer 10-minütigen Koordinationseinheit. Ebenso erwähnt sie Verbesserungen in der selektiven Aufmerksamkeit nach einer 4-minütigen hoch intensiven Bewegungspause. Nicolai und Woznik (2012) berufen sich unter anderem auf eine Pilotstudie von Schneider und Guardiera (2011), in der nachgewiesen wurde, dass eine kontinuierliche mittelfristige aerobe Belastung unter anderem eine signifikante Steigerung des Aufmerksamkeitsniveaus bei Schüler:innen der Jahrgangsstufen 9 und 11 bewirkt. Um aber eine Verbesserung der Aufmerksamkeit und Konzentration zu erreichen, benötige es vier Kriterien:

1. Die Bewegungen müssten so intensiv sein, dass eine aerobe Belastung erreicht werden könne. Dies sei offenbar in 8 Minuten möglich.
2. Um die Ausschüttung von Stresshormonen zu vermeiden, dürfe die Sportart keinen Wettkampfcharakter haben.
3. Koordinativ anspruchsvolle Übungen seien wichtig, um beide Gehirnhälften gleichermassen zu aktivieren.
4. Damit man Schüler:innen in dem Alter motivieren könne, müsse die Bewegungszeit Anreize bieten mitzumachen.

Die Recherche nach einem möglichen Einfluss der Musik auf die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit gestaltete sich schwieriger. Hier ist die Forschung scheinbar noch nicht so weit und es gibt aktuell nur eine aussagekräftige Evaluationsstudie zum Musikalischen Konzentrationstraining mit Pepe (Rothmann, Hillmer & Hosser, 2014), welches für Primarschüler:innen entworfen wurde. Auch wenn die Studie eigentlich meinen Ausschlusskriterien entspricht, messe ich den Ergebnissen der Studie dennoch eine gewisse Relevanz in der Arbeit mit Jugendlichen bei. In einer Follow-Up-Studie von Hillmer, Rothmann und Hosser (2015) werden die durchaus positiven Effekte des Programms nochmals drei Monate nach Beendigung der Intervention auf eine langfristige Wirkung untersucht. Bereits Bosse, Stegemann, Schmidt und Timmermann (2013) erkannten, dass auch die Motivation in der Musiktherapie eine grosse Rolle spielt. Durch das Musizieren und die Lust am Spielen würden Kinder und Jugendliche lernen aufmerksam zu sein, ohne dass dies explizit als Aufgabe vorgegeben wäre. Zudem sei die Aufmerksamkeit beobachtbar hoch während der zeitlich synchronen musikalischen Kommunikation mit einem oder auch mehreren Musiker:innen. Diese Konzentrationsförderung durch Lust am Spielen, sowie der non-verbalen Aufmerksamkeitsfokussierung durch rhythmisches Erleben seien wirkungsvolle Effekte in der Musiktherapie. Die Autorinnen regen aber an, die Auswahl der Instrumente, die Beziehungsdynamik sowie die Anzahl der Teilnehmer:innen kritisch zu überprüfen. Ebenfalls solle man zwischen strukturiertem Musizieren und dem nötigen Freiraum auf der anderen Seite abwägen.

4.1. Studien zum Thema Achtsamkeit

Tabelle 6: Studie zu Achtsamkeit I

Name der Studie	Follow-Up-Pilot-Studie zum Programm «8-sam»
Autor:innen/Jahr	Frenkel, Georg und Plessner (2020)
Design/ Teilnehmer:innen	Zwei-Gruppen-Design als Follow-Up-Studie IG= 24 Teilnehmer:innen / KG= 24 Teilnehmer:innen
Intervention	Dieses Trainingsprogramm stellt eine präventive schulische Intervention zur Stärkung der Selbstregulation dar, die während vier Wochen im Rahmen von acht Sitzungen à 25 Minuten erfolgte. Drei verschiedene Bereiche wurden während dieses Programmes bearbeitet: Sinneswahrnehmung (Achtsames Bewegen), Gedanken und Gefühle (Wahrnehmung von Gefühlen, positives Fokussieren) sowie Stress und Stressoren (Reaktionen und Umgang damit). Achtsamkeitsübungen wurden im Rahmen von Hausaufgaben umgesetzt und in den Folgelektionen gemeinsam besprochen. An der Studie nahmen

	<p>insgesamt zwei neunte Klassen mit 23, respektive 25 Schüler:innen teil, die in Zufallsgruppen von fünf bis sechs Personen eingeteilt wurden. Das Alter variierte zwischen 13 und 15 Jahren. Sie wählten ein Zwei-Gruppen-Design mit einer Interventions- und einer Kontrollgruppe. Drei Messwiederholungen wurden im Klassenverband ausgewertet: T1 erfolgte zweieinhalb Wochen vor, T2 eine Woche nach der Intervention, sowie T3, die eineinhalb Monate nach T2 stattfand. Ein behaviorales Erfolgskriterium, die Erfassung der Aufmerksamkeitskontrolle, erfolgte durch die Messung der Konzentrationsleistung mit Hilfe des d2-Aufmerksamkeits-Belastungstests von Brickenkamp (2002).</p>
<p>Ergebnisse</p>	<p>Bei der Auswertung der Ergebnisse des Trainingsprogramms gab es eine signifikante Verbesserung bei der Konzentrationsleistung von T1 zu T2, jedoch bei beiden Gruppen in ähnlicher Weise. Die IG hatte bei T1 einen Mittelwert von 180.32 und bei T2 einen Wert von 214.68. Die KG hatte bei T1 einen Mittelwert von 179.99 und bei T2 einen Wert von 215.88. Auch beim Vergleich T1 zu T3 näherten sich die Werte beider Gruppen an. Die Mittelwerte beim Messzeitpunkt T3 waren: IG= 234.79 und KG= 231.09. Die signifikante Verbesserung zwischen T1 und T3 deuten eine starke Verbesserung der Konzentrationsleistung im Allgemeinen an.</p>
<p>Diskussion</p>	<p>In der vorliegenden Studie war die anfängliche Teilnahmemotivation eher gering und auch die Hausaufgaben fanden bei den Teilnehmer:innen wenig Anklang. Dies könnte das Ausbleiben von noch stärkeren Effekten erklären. Dass es zu einer Verbesserung der Konzentrationsleistung kam, ist eine positive Erkenntnis, jedoch ist es abschliessend nicht erklärbar, warum es kaum einen Unterschied zwischen der IG und der KG gab. Ob also das Programm entscheidend war für die Verbesserung muss in Frage gestellt werden. Die zeitliche Struktur des Programms stellt einen weiteren limitierenden Faktor dar. In zukünftigen Evaluationen sollte darauf geachtet werden, dass die zeitliche Streckung des Programms gewährleistet wäre, um noch präzisere Effekte messen zu können.</p>

Tabelle 7: Studie zu Achtsamkeit II

Name der Studie	Yoga in der Schule – eine nicht-randomisierte kontrollierte explorative Studie (Dissertation)
Autor:innen/Jahr	Zillgen (2022)
Design/ Teilnehmer:innen	Prä-Post-Design als Follow-Up-Studie IG= 38 Teilnehmer:innen / KG= 54 Teilnehmer:innen
Intervention	In dieser Studie bekamen Jugendliche in Berlin während des regulären Schulsports eine 10-wöchige Yoga-Intervention. Der Fokus lag primär auf dem subjektiv wahrgenommenen Stressempfinden und der Frage, ob im Schulsetting vermitteltes Yoga stressreduktiv wirken kann. Die Interventionsgruppe (IG) erhielt einmal wöchentlich im Rahmen des Sportunterrichts eine 90-minütige angeleitete Yoga-Lektion. Der Ablauf des Yogaunterrichts bestand aus Wahrnehmungsübungen, Körperhaltungen, Bodenübungen, Entspannungsmomenten, Atemübungen und Stille-Meditationen. Die Yogaintervention wurde von drei erfahrenen und zertifizierten Yogalehrenden durchgeführt, die eine mindestens vierjährige Yogalehrer:innen-Ausbildung absolviert hatten. Die Schüler:innen der Kontrollgruppe (KG) besuchten hingegen zeitgleich den regulären Sportunterricht, der ebenfalls einmal wöchentlich über 90 Minuten stattfand. Dieser bestand aus Gruppensportarten wie Volleyball, Badminton, Hockey oder Basketball. Die Konzentrationsleistung, das Arbeitstempo und die Genauigkeit der Bearbeitung wurden anhand des d2-R Aufmerksamkeits- und Konzentrationstests von Brickenkamp (2010) gemessen. Der Messzeitpunkt T1 fand zu Beginn der Intervention statt, T2 nach 10 Wochen (= Ende der Intervention) und T3 nach 6 Monaten.
Ergebnisse	Die Ergebnisse der T3-Messung fielen im Bereich der Konzentration leider aus, da es sich um eine Abschlussklasse handelte und T2 erst nach den Osterferien stattfand. Somit waren die Schüler:innen sechs Monaten nach der Intervention zum Messzeitpunkt T3 nicht mehr an der Schule und konnten demnach auch nicht mehr getestet werden. Im d2-R Konzentrationstest im Sorgfaltsscore (d2-R KL) und im Geschwindigkeitsscore (d2-R BZO) konnten zum T2-Messzeitpunkt jedoch signifikante Verbesserungen innerhalb der Interventionsgruppe verzeichnet werden, die bei der Kontrollgruppe so nicht nachgewiesen werden konnten. Die Werte der IG sind hier nochmals in Zahlen dargestellt: Konzentrationstest Mittelwert = 94.97 (T1) zu 99.63 (T2) bei

	<p>einem p-wert = <0.001 und der Geschwindigkeitsscore Mittelwert = 96.52 (T1) zu 101.56 (T2) bei einem p-Wert = <0.001. Im Vergleich dazu die Werte der KG: Konzentrationstest Mittelwert = 92.11 (T1) zu 97.53 (T2) bei einem p-Wert = 0.66 und der Geschwindigkeitsscore Mittelwert = 94.14 (T1) zu 100.55 (T2) bei einem p-Wert = 0.02. Als kurze Erklärung dazu: In der Kontrollgruppe stiegen die Mittelwerte zwar in ähnlichem Umfang an, jedoch deutet ein p-Wert von 0.66 darauf hin, dass diese Veränderung statistisch nicht signifikant ist.</p>
Diskussion	<p>Leider war, wie oben bereits beschrieben, speziell im Bereich der Konzentration keine zweite Messung möglich. Somit müsste man die Intervention nochmals zu einem früheren Zeitpunkt im Schuljahr wiederholen, sodass man auch Follow-Up-Werte in diesem Bereich hat. Die Rekrutierung der Teilnehmer:innen erfolgte durch die zuständigen Klassen- und Sportlehrpersonen. Zwar konnten die Schüler:innen entscheiden, ob sie an der Studie teilnehmen wollten, allerdings hatten sie keine Entscheidungsmacht darüber, ob sie den normalen Schulsport oder den Yogakurs besuchten. Somit war Yoga ein Pflichtfach für bestimmte Schüler:innen, was eventuell zu einer Stichprobenverzerrung führte. Als dritte und letzte Limitation muss der Ort der Intervention angesehen werden: Die Mehrfachsporthalle wurde mit einer Badmintongruppe geteilt, sodass die nötige Stille für eine Achtsamkeitsintervention stark beeinträchtigt war. Zudem war während den 10 Wochen ausserhalb der Sporthalle eine Baustelle, die ebenfalls wahrnehmbaren Lärm verursachte.</p>

Anmerkung: Teile dieser Dissertation wurden bereits zwei Jahre zuvor veröffentlicht (Jeitler et al., 2020), allerdings beinhaltete diese Veröffentlichung noch keine konkreten Angaben zum Thema Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung.

4.2. Studien zum Thema Sport

Tabelle 8: Studie zu Sport I

Name der Studie	Enhancing executive functions and handwriting with an concentrative coordination exercise in children with ADHD
Autor:innen/Jahr	Chang, Shie und Yu (2022)
Design/ Teilnehmer:innen	Prä-Post-Design EG= 2x 16 Teilnehmer:innen / KG= 16 Teilnehmer:innen
Intervention	<p>Chang et al. (2022) haben in einer 12-wöchigen Intervention Schüler:innen (bis zur 6.Klasse) drei Mal pro Woche 60 Minuten Tischtennis trainieren lassen. Eine Experimentalgruppe (n= 16) trainierte computersimuliert an einer Nintendo Wii Konsole und die andere Experimentalgruppe (n= 16) wurde im realen Tischtennistraining gefördert. Die Kontrollgruppe (n= 16) hingegen hatte gar keine Intervention.</p> <p>Das reale Tischtennistraining umfasste drei Teile: Das Grundlagentraining der Tischtennisfertigkeiten, das Tischtennistraining der selektiven Aufmerksamkeit und der kognitiven Inhibitionskontrolle, sowie das Training der Blickverfolgung und der Armkontrolle. Beim computersimulierten Tischtennistraining erlernten die Teilnehmer:innen zuerst wie die Konsole und das dazugehörige Handgerät funktionierten, danach standen folgende Trainings- und Spielvarianten zur Auswahl: Gegen den Computer, gegen eine:n andere:n Teilnehmer:in oder als Spielform diverse Minispiele, die auf der Konsole vorinstalliert waren. Gemessen wurde zu folgenden Zeitpunkten: T1 vor der Intervention und T2 direkt nach der Intervention (12 Wochen nach Start). Die Auswertung der Ergebnisse zur selektiven Aufmerksamkeit erfolgte mit Hilfe des Farb-Wort-Interferenz-Tests von John Ridley Stroop (1935).</p>
Ergebnisse	<p>In dieser Studie kann zusammenfassend gesagt werden, dass sich beide Experimentalgruppen im Bereich der Aufmerksamkeit verbessert hatten. Das computersimulierte Tischtennistraining weist mit den Mittelwerten 63.43 (T1) zu 74.12 (T2) und einer Effektstärke von $d= 0.96$ eine etwas höhere Signifikanz auf als das reale Tischtennistraining. Hier wurden die Mittelwerte 68.31 (T1) zu 81.89 (T2) bei einer Effektstärke von $d= 0.82$ gemessen. Zur Erklärung: Cohen's d ist ein Mass der Effektgröße, das oft verwendet wird um die Stärke eines Unterschiedes zwischen zwei Gruppen zu</p>

	quantifizieren. Alles über dem Wert $d = 0.8$ deutet auf eine hohe Effektgrösse hin. Die Kontrollgruppe hingegen stagnierte im Vergleich vom Prä- zum Posttest. Die Mittelwerte ergaben 64.56 (T1) zu 66.00 (T2) bei einer Effektstärke von $d = 0.21$.
Diskussion	<p>Diese klinische Studie wurde nur mit Teilnehmer:innen durchgeführt, die diagnostiziertes ADHS hatten. Die Frage nach dem positiven Effekt auf unaufmerksame Schüler:innen ohne Diagnose bleibt somit unbeantwortet. Die Autor:innen bestätigen zwar den positiven Effekt nach 12 Wochen, jedoch regen sie weitere Forschungen an, um mögliche langfristige Fortschritte untersuchen zu können.</p> <p>Ein weiterer Diskussionspunkt ist die höhere Effektstärke bei der computersimulierten Trainingsvariante. Solche «Exergames» (exer steht für exercise) scheinen effizienter zu sein als das reale Training mit echten Menschen und aktiver Bewegung. Hier wäre es spannend herauszufinden, warum dies so ist. Dass die Kontrollgruppe ebenfalls einen niedrigen positiven Effekt aufwies, obwohl sie keinerlei Intervention hatte, kann nicht abschliessend geklärt werden.</p>

Tabelle 9: Studie zu Sport II

Name der Studie	Acute coordinative exercise improves attentional performance in adolescents
Autor:innen/Jahr	Budde, Voelcker-Rehage, Pietrassyk-Kendziorra, Ribeiro und Tidow (2008)
Design/ Teilnehmer:innen	Prä-Post-Design EG= 47 Teilnehmer:innen / KG= 52 Teilnehmer:innen
Intervention	In dieser Studie wurde an einer Berliner Sportsschule mit 99 Schüler:innen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren getestet, ob und vor allem auch welcher Sport sich positiv auf die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistungen auswirkt. Die Schüler:innen wurden nach dem Zufallsprinzip in eine Experimentalgruppe (EG) und eine Kontrollgruppe (KG) eingeteilt. Mit der EG wurden verschiedene koordinative Übungen zur Gleichgewichts-, Reaktions-, Umstellungs- und Differenzierungsfähigkeit durchgeführt. Diese Übungen wurden im Stationsbetrieb (pro Übung 100 Sekunden) mit nicht mehr als vier Schüler:innen an einer Station organisiert. Insgesamt gab es fünf verschiedene Stationen. Die KG spielte in einer normalen Sportlektion Volleyball ohne konkrete Vorgaben.

	Zur Messung wurde der d2 – Aufmerksamkeits-Belastungstest von Brickenkamp (2002) verwendet. Die erste Messung (T1, Prätest) fand nach einer normalen Schulstunde statt, die zweite Messung (T2) einerseits nach einem zehnminütigen Volleyballspiel und andererseits nach einer zehnminütigen koordinativen Übungseinheit. Die dritte und letzte Messung (T3) fand eine Woche später im Rahmen einer Testwiederholung statt.
Ergebnisse	Es wurden bei beiden Gruppen Verbesserungen festgestellt, jedoch waren die Testergebnisse bei der Gruppe mit den koordinativen Übungen sowohl von T1 zu T2 als auch von T2 zu T3 signifikant höher. Die Mittelwerte der Experimentalgruppe waren: 413.64 (T1) zu 473.06 (T2) und bei der Volleyball-Kontrollgruppe lagen Mittelwerte von 430.42 (T1) zu 452.10 (T2) vor. Koordinative Übungen führen demnach zu einer stärkeren Aktivierung von Gehirnarealen wie dem Frontallappen und des Kleinhirns als es spielerische Übungsformen vermögen. Diese Bereiche seien vor allem für kognitive Leistungen, wie Aufmerksamkeitsleistungen, verantwortlich, so die Autor:innen.
Diskussion	Diese Studie zeigt lediglich das Ergebnis einer einzelnen Interventionslektion plus dem Follow-Up Test eine Woche danach. Infolgedessen könnte die Aussagekraft etwas limitiert sein. Die regelmässige Durchführung einer solchen Interventionslektion wäre für weitere Untersuchungen wichtig und sinnvoll. Dass beide Gruppen zum Zeitpunkt T3 eine zunehmende Leistung zeigten, deutet auf einen möglichen Übungseffekt beim d2-Test hin. Abschliessend muss erwähnt werden, dass es sich bei dieser Studie um Teilnehmer:innen einer Elite-Sportschule handelte. Ob diese Ergebnisse auch so an einer Volksschule ausgefallen wären, ist nicht klar.

Tabelle 10: Studie zu Sport III

Name der Studie	Verbesserung von Aufmerksamkeit und Konzentration durch Bewegung
Autor:innen/Jahr	Nicolai und Woznik (2012)
Design/ Teilnehmer:innen	Zwei-Gruppen-Design (Prä-Post-Design) IG= 2x 42 Teilnehmer:innen / KG= 67 Teilnehmer:innen
Intervention	Nicolai und Woznik untersuchten in dieser Studie an einer Sekundarstufe II, ob Bewegung in der 15-Minuten-Pause die

	<p>generelle Aufmerksamkeit und Konzentration verbessere. Die Schüler:innen wurden hierbei in eine Testgruppe (IG) und eine Kontrollgruppe (KG) eingeteilt, wobei beide Gruppen nochmals randomisiert aufgeteilt wurden. Die in der Untersuchung zur Anwendung gebrachten Tae Bo – Basic Steps wurden in einer 8-Minuten-Choreografie mit mittlerer Schwierigkeit durchgeführt. Diese motorisch anspruchsvollen Bewegungsabläufe forderten diverse Bewegungskompetenzen und verbanden durch diverse «Crosskicks» (linker Arm und rechtes Bein) beide Hirn-Hemisphären. Zum Einsatz kam das Frankfurter Aufmerksamkeits Inventar (FAIR) von Öhlschläger und Moosbrugger (1996), welches drei Messzeitpunkte vorsieht: Vor der sportlichen Betätigung T1, direkt nach der Intervention T2 und dann zu einem späteren dritten Zeitpunkt T3 (dieser Zeitpunkt wurde allerdings nicht klar definiert). Die Hälfte der Testgruppe und die Hälfte der Kontrollgruppe bearbeiteten einen Placebotest zum Testzeitpunkt T1. Zu einem späteren Zeitpunkt T3 wurde nochmals bei beiden Gruppen ohne Bewegungsintervention getestet. Der Placebotest wurde durchgeführt, um einen möglichen Übungseffekt durch die Testwiederholung ausschliessen zu können.</p>
<p>Ergebnisse</p>	<p>Bei der Überprüfung der Mittelwerte ergab sich bei 67 der 84 Teilnehmer:innen der Testgruppe eine signifikante Steigerung der Konzentration um 4.47 Punkte. Bei einem gleichzeitigen p-Wert = <0.001 kann man also sagen, dass das Ergebnis als hochsignifikant eingeschätzt werden kann. Von den insgesamt 67 Teilnehmer:innen der Kontrollgruppe, die den Placebotest absolvierten, steigerten hingegen nur 27 ihr Aufmerksamkeitsniveau und dies nur in einem nicht signifikanten Bereich. Somit bestätigt sich, dass regelmässige Koordinationsübungen zur Förderung der Aufmerksamkeit und der Konzentration sinnvoll und erstrebenswert sind.</p>
<p>Diskussion</p>	<p>Bemerkenswert bei der Auswertung der Ergebnisse ist, dass es zwei Schüler:innen gab, die trotz qualitativ schlechter Ausführung der Bewegungen und fehlender Motivation bessere Aufmerksamkeitswerte nach der Intervention aufwiesen. Die Intervention fand, wie beschrieben, an einer Sekundarstufe II statt. Die Autor:innen geben an, dass sie in einer weiteren Pilotstudie in den Jahrgangsstufen 5 und 6 deutlich weniger Wirksamkeit nachweisen konnten. Die Wahrscheinlichkeit ist demnach hoch, dass jüngere</p>

	Schüler:innen tendenziell mehr Bewegung in den Pausen haben, als ältere Schüler:innen. Da Oberstufenschüler:innen vom Alter her genau in der Mitte liegen, wäre eine Durchführung an einer Sekundarstufe I empfehlenswert.
--	--

4.3. Studien zum Thema Musik

Tabelle 11: Studie zu Musik I

Name der Studie	Evaluation des Musikalischen Konzentrationstrainings mit Pepe (MusiKo mit Pepe) bei Kindern mit Aufmerksamkeitsproblemen
Autor:innen/Jahr	Rothmann, Hillmer und Hosser (2014)
Design/Teilnehmer	Prä-Post-Kontrollgruppendesign EG= 62 Teilnehmer:innen / KG= 46 Teilnehmer:innen
Intervention	Diese Intervention ist ein Programm zur Förderung fünf- bis zehnjähriger Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen und wird in Kleingruppen von vier bis sechs Kindern in 18 wöchentlichen Sitzungen à 60 Minuten durchgeführt. Die Schüler:innen wurden in eine etwas grössere Experimentalgruppe (EG) mit 62 und eine kleinere Kontrollgruppe (KG) mit 46 Teilnehmer:innen eingeteilt. Drei Zielbereiche der insgesamt neun Bausteine des Musikalischen Konzentrationstrainings sind die fokussierte Aufmerksamkeit, die geteilte Aufmerksamkeit und die Daueraufmerksamkeit, welche allesamt durch spielerische Rhythmus- und Bewegungsübungen trainiert werden. Die Intervention bedarf keinerlei musikalischer Vorkenntnisse und verläuft grösstenteils sprachfrei. Neugier und Motivation werden durch den Einsatz von Perkussionsinstrumenten sowie der Einfachheit des Programmes geweckt. Getestet wurde in den Bereichen Ablenkbarkeit, Daueraufmerksamkeit, Geteilte Aufmerksamkeit und Go/Nogo mit Hilfe der Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung für Kinder (KiTAP) von Zimmermann, Gondan und Fimm (2004). Der erste Messzeitpunkt T1 fand ein bis zwei Wochen vor Start der Intervention statt, T2 führte man ein, zwei Tage nach dem Ende des Programmes durch.
Ergebnisse	Zusammengefasst kann man festhalten, dass sich die Aufmerksamkeitsleistung in der behandelten Experimentalgruppe verbesserte, während sie in der

	<p>Kontrollgruppe weitestgehend gleichblieb. In der Stichprobe wurden zum Zeitpunkt T1 bei 93% der Teilnehmer:innen (EG als auch KG) auffällige Werte im KiTAP-Test in mindestens einem Aufmerksamkeitsbereich festgestellt. Nach der Intervention gab es zwischen dem T1 und dem T2 Messzeitpunkt sehr signifikante Effekte bei der EG: Mittelwerte 44.53 (T1) zu 49.93 (T2). Hingegen fielen die Mittelwerte der KG sehr gleichbleibend aus: 44.16 (T1) zu 44.66 (T2). Die Interaktionseffekte (Gruppe*Zeit) lagen bei: $F=29.61$ und $p=.000^{**}$. Zur Erklärung: Ein hoher F-Wert wie 29.61 deutet darauf hin, dass die zwischen den Gruppen beobachteten Unterschiede wahrscheinlich nicht zufällig sind. Ein p-Wert= .000** ist ein starker Indikator dafür, dass die Ergebnisse sehr signifikant sind. Dies sind bedeutende Effektgrössen, die darauf hindeuten, dass das Musikalische Konzentrationstraining einen starken Einfluss auf die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistung hat.</p>
Diskussion	<p>Hervorzuheben ist bei diesem Programm, dass die positiven Effekte unabhängig von Geschlecht, Intelligenzquotienten oder Alter der Teilnehmer:innen waren. Des Weiteren haben Schüler:innen mit und ohne Migrationshintergrund gleichermassen profitiert, was wiederum auf das sprachfreie Vorgehen des Programms schliessen könnte.</p> <p>Als Limitation muss man die fehlende Behandlung der Kontrollgruppe sehen. Hier wurde weder mit einem parallelen Programm gearbeitet noch eine Ergotherapie oder ähnliches angewendet. Zudem hatte, wie oben bereits erwähnt, die EG deutlich mehr Teilnehmer:innen wie die KG, was eine mögliche Stichprobenverzerrung zur Folge haben könnte. Selektionseffekte durch eine mangelnde Randomisierung sind ebenfalls nicht auszuschliessen.</p>

Tabelle 12: Studie zu Musik II

Name der Studie	Das Musikalische Konzentrationstraining mit Pepe (MusiKo mit Pepe): Ergebnisse einer Follow-Up-Studie
Autor:innen/Jahr	Hillmer, Rothmann und Hosser (2015)
Design/Teilnehmer	Follow-Up-Studie EG= 60 Teilnehmer:innen / KG = 44 Teilnehmer:innen
Intervention	Siehe Tabelle 11: Studie zu Musik I

<p>Ergebnisse</p>	<p>Die Ergebnisse, die bereits in der Evaluation vom Prä- zum Posttest festgestellt wurden, blieben zusammengefasst überwiegend stabil. Zwischen dem T2 und dem T3-Messzeitpunkt (3 Monate nach Ende der Intervention) gab es demnach moderate Effekte zu beobachten. Bei der EG ermittelte man ein minimales Absinken des Mittelwertes von 50.11 auf 49.25, jedoch blieb der Wert weiterhin höher als beim T1-Messzeitpunkt. Ähnlich sah es beim Mittelwert der KG aus: Hier geben die Autorinnen zwar eine leichte Steigerung von 44.42 auf 45.50 an, jedoch waren die Werte weitestgehend konstant zu T1 geblieben. Die Interaktionseffekte (Gruppe*Zeit) lagen diesmal bei $F= 14.66$ und $p=.000^{**}$. Somit kann davon ausgegangen werden, dass sie weiterhin signifikant sind. Die anhaltende Steigerung der Aufmerksamkeitsleistung von T2 zu T3 zeigt auf, dass das Programm auch im mittelfristigen Vergleich (3 Monate später) nachhaltig ist.</p>
<p>Diskussion</p>	<p>Gewisse Limitationen liegen auch in dieser Follow-Up-Studie vor, so muss erwähnt werden, dass es sich zum einen bei dieser Studie um eine Feldstudie im Rahmen einer Promotion handelte, zum anderen wurde die Intervention in so genannten Brennpunktgebieten einer Grossstadt durchgeführt, in denen der Migrantenteil eher hoch und das Bildungsniveau tendenziell niedrig war. Des Weiteren ist diese Follow-Up-Studie von den Autorinnen des Programmes selbstständig evaluiert worden, sodass man unabhängige weitere Studien durchführen sollte. Um Belege für langfristige Behandlungseffekte zu erhalten, müsste eine Nacherhebung nach einem Jahr nochmals durchgeführt werden – so auch der Wunsch von Hillmer, Rothmann und Hosser. Meiner Erkenntnis nach hat es bis dato allerdings noch keine zweite Follow-Up-Studie zu dem Programm gegeben.</p>

Eine Studie, die ausserhalb der hier gewählten Bereiche Achtsamkeit, Sport und Musik liegt, aber dennoch eine hohe Relevanz hat, ist das ADHS-Camp von Schmidt et al. (2012). In dieser Untersuchung wurden die Langzeiteffekte einer intensiv-verhaltenstherapeutischen Massnahme bei Kindern mit ADHS evaluiert. Das Programm wurde als ganztägiges Sommercamp (2 Wochen á 5 Tage) konzipiert, an dem 7 bis 11-jährige Kinder und Jugendliche teilnahmen. Jeder Tag unterlag einer festen Struktur, die zeitgenau eingehalten wurde:

Tabelle 13: Tagesplan des ADHS-Camps (Schmidt et al., 2012)

Zeit	Aktivität
8:45 – 9:00	Ankunft und Frühstück
9:00 – 9:30	Testsituation 1
9:35 – 10:25	Soziales Kompetenztraining
10:30 – 11:00	Testsituation 2
11:10 – 11:50	Sport
12:10 – 12:40	Mittagessen
12:45 – 13:15	Entspannung
13:20 – 13:50	Testsituation 3
13:55 – 14:45	Soziales Kompetenztraining
14:50 – 15:20	Testsituation 4
15:25 – 16:10	Freizeit
16:15 – 17:00	Punkteauszählung

Das ADHS-Camp verknüpfte dabei funktionsorientierte Ansätze (Trainingsinhalte zur Förderung der Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung) mit verhaltensorientierten Ansätzen, wie dem sozialen Kompetenztraining zur Stärkung des Selbstwertgefühls, der Selbstwirksamkeit und der Frustrationstoleranz. Innerhalb der Testsituationen wurden schulähnliche Situationen geschaffen, in denen die Kinder unter bestimmter Zeitvorgabe Rechnen und Schreiben, beziehungsweise in Gruppen Quizaufgaben lösen mussten. Ziel dabei war die Aufmerksamkeitsfokussierung und Ausdauer, sowie die Reaktionshemmung. Das soziale Kompetenztraining bestand aus dem Planen und Erarbeiten eines Theaterstückes in der Gruppe. Die Ergebnisse, die mit der Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP) von Zimmermann und Fimm (2008) vor dem Beginn der Intervention (T1), nach 6 Monaten (T2) und nach 12 Monaten (T3) gemessen wurden, waren aus den Bereichen Alertness, Flexibilität, geteilte Aufmerksamkeit, Go/NoGo und Inkompatibilität. Im Untertest Alertness wurde der geringste positive Effekt gemessen, bei der Flexibilität und der geteilten Aufmerksamkeit hingegen gab es die deutlichsten Effekte. Bei den Subtests Go/NoGo und Inkompatibilität gab es auf den ersten Blick keine signifikanten Änderungen, allerdings fällt beim genauen Hinsehen auf, dass es eine signifikante Zunahme korrekter Reaktionen sowie eine signifikante Abnahme der Fehlerzahl nach 6 Monaten gibt. Diese Effekte halten sogar noch zum 12-Monats-Messzeitpunkt stabil an.

Obwohl die Ergebnisse äusserst zufriedenstellend waren, ist es essenziell, sie im entsprechenden Kontext zu betrachten. Es ist kaum möglich solch eine Intervention in einem schulischen Kontext durchzuführen, sodass die 10 Ganztage eine aussergewöhnliche Art der Intervention darstellen.

5. Diskussion

5.1. Pointierte Beantwortung der Fragestellung

Ausgehend von meiner Fragestellung «Welche inhaltlichen Aspekte sollten bei der Durchführung und Weiterentwicklung einer wöchentlich stattfindenden Förderlektion zum Thema Konzentrations- und Aufmerksamkeitstraining mit Jugendlichen beachtet werden?» kann ich nun folgende Antworten liefern:

Die gesamte Thematik der Achtsamkeit spielt in der Fachliteratur schon seit ein paar Jahren eine grosse Rolle, wenn es um die Verbesserung der Konzentration und der Aufmerksamkeit geht. Bei beiden vorgestellten Studien (Frenkel et al., 2020; Zillgen, 2022) ist die Wirksamkeit unter anderem mit Hilfe von Fragebögen (Eltern und/oder Lehrpersonen) ermittelt worden. Die Rückmeldungen wurden mittels einer einfaktoriellen ANOVA (= Varianzanalyse) verglichen, um statistisch signifikante Unterschiede zu identifizieren. Diese sich daraus ergebenden heterogenen und vor allem subjektiven Ergebnisse müssen allerdings mit Vorsicht betrachtet werden und helfen nur teilweise bei der Beantwortung der Fragestellung. Aus diesem Grunde habe ich mich ausschliesslich auf die Ergebnisse der eindeutig quantifizierbaren Tests konzentriert. Bei der Auswertung des «8-sam» - Programmes (Frenkel et al., 2020) müssen drei Fragen gestellt werden: Warum hatte sich die Kontrollgruppe trotz fehlender Intervention ebenfalls verbessert und inwieweit sind die beschriebenen Themen wie achtsames Bewegen, die Wahrnehmung von Gefühlen, oder auch Atemübungen tatsächlich wirksam bei Jugendlichen, die sich in einer eher schwierigen Entwicklungsphase befinden? Laut den Autor:innen wurden signifikante Effekte gemessen, trotz mangelnder Startmotivation. Da stellt sich die dritte Frage: Wie hoch wäre die Signifikanz, wenn die Teilnehmer:innen motiviert teilgenommen hätten? Hier könnte eine erneute Studie mit Freiwilligen Klarheit schaffen. Yoga hat gemäss Zillgen (2020) den grösseren Effekt bei Jugendlichen und könnte somit eher Teil eines weiterentwickelten Konzentrationstrainings in Zukunft sein.

Das Thema Sport ist nachgewiesenermassen für Jugendliche mit und ohne diagnostiziertem ADHS einer der wichtigsten Faktoren um signifikante Verbesserungen zu erzielen. Wie die drei Studien (Budde et al., 2008; Nicolai und Woznik, 2012; Chang et al., 2022) gezeigt haben, sind Übungen im Bereich der Koordination und auch kurzzeitige aerobe Übungen mit mittlerer Intensität bei Jugendlichen sehr wirksam. Auch wenn die Teilnehmer:innen der Studie von Chang et al. (2022) Primarschüler:innen waren, sind die Effekte, vor allem bei dem computersimulierten Training, relevant genug um hier dargestellt zu werden. Jugendliche, so kann man überall in den Medien lesen, sind vermehrt mit Computerspielen beschäftigt und argumentieren nicht selten, dass ihre Reaktionsschnelligkeit und Konzentration dadurch trainiert würde. Nun hat man einen wissenschaftlichen Beweis, dass es teilweise so zu sein scheint. Diese

Erkenntnis könnte man eventuell auch für ein schulisches Konzentrationstraining nutzen.

Fragen werfen einmal mehr die Kontrollgruppen auf, die mit einem unspezifischen Training ebenfalls niedrige bis mittlere Verbesserungseffekte erzielten. Zu einer möglichen Erklärung möchte ich Kubesch (2020) heranziehen, die schlussfolgert, dass die exekutiven Funktionen, inklusive der Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistungen von Kindern und Jugendlichen sowohl von einer akuten körperlichen Belastung als auch durch ein langfristiges körperliches Training profitieren würden. Somit wirkt sich offensichtlich jegliche Art von Sport besser aus, als das blosse Nichts-tun.

Das Musikalische Konzentrationstraining (Rothmann et al., 2014; Hillmer et al., 2015) zeigt einen grossen Vorteil der Musik im Allgemeinen: Man versteht sich fast sprachlos und hat etwas, das einen über die Grenzen der Sprache hinweg verbindet. Man darf aber nicht übersehen, dass Musik auch einen grossen Nachteil hat: Mehrere Menschen müssen sich aufeinander einlassen können, damit etwas Musikalisches entstehen kann. Das «Sich-aufeinander-konzentrieren» und aufmerksam einer Melodie lauschen, dem Rhythmus oder einer anderen Person folgen, damit man den Einsatz nicht verpasst, spielt eine zentrale Rolle in der Musiktherapie. Aus diesem Grunde kann es eine sehr gute Ergänzung zu bestehenden Konzentrationsprogrammen darstellen, da viele Jugendliche gerne und oft Musik hören, diese Fähigkeit aber noch nicht ausreichend beherrschen und somit weiter ausbauen sollten. Das kann als grosse Chance gesehen werden mit der richtigen Auswahl der Musik und dem richtigen Setting die intrinsische Motivation für ein musikalisches Konzentrationstraining bei den Jugendlichen zu wecken.

5.2. Relevanz der Befunde für die Berufspraxis

Diese Arbeit lieferte sehr aufschlussreiche Punkte, die teilweise in adaptiver Form in Konzentrationstrainings eingebaut werden könnten.

Das Thema Achtsamkeit hat trotz den eher mittleren Effektwerten eine hohe Relevanz für die Berufspraxis und die konzeptionelle Weiterentwicklung eines Konzentrationstrainings als Wahlfach. Viele Studienergebnisse sind allerdings heterogen und wenig deckungsgleich, was die Wirksamkeitseffekte anbelangt, sodass Yoga mit höheren Effektwerten als eine praktikable Interventionsmöglichkeit heraussticht. Einfache Yogaübungen und für Jugendliche angepasste Entspannungstechniken könnten problemlos in einer 45-Minuten Lektion integriert werden. Wie Kaltwasser (2013) beschrieben hat, ist es sehr wichtig, dass Jugendliche sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren und im stressigen Schulalltag Zeit finden, um herunterzufahren. Nur so könnten sie sich überhaupt konzentriert und aufmerksam auf ein Konzentrationstraining einlassen. Diese Erkenntnis ist bereits durch den zweiten Punkt «Entspannung» im MKT-J integriert, sodass Aktivitäten wie

Yoga die folgerichtige Weiterentwicklung sein könnten. Vermutlich wäre Yoga auch mit einem geringen Weiterbildungsaufwand in einfacher Masse umsetzbar für Lehrpersonen oder Schulische Heilpädagog:innen.

Im Sportbereich scheinen einerseits koordinative Bewegungen sehr förderlich zu sein (Budde et al., 2008) und andererseits zeigte die Studie von Nicolai und Woznik (2012), dass schon 8 Minuten ausreichend sind, um einen positiven Effekt zu erzielen. Was es zu beachten gilt, ist die Tatsache, dass sich ein Wettbewerbscharakter eher negativ auf die Konzentration und Aufmerksamkeit von Schüler:innen auswirkt. Wie Budde et al. (2008) beschrieben, ist es eher so, dass der Ausstoss des Stresshormons Cortisol erhöht werden würde, was sich wiederum kontraproduktiv auf die angestrebten Trainingsziele auswirke. Berichte wie von Diamond und Lee (2020), die unter anderem von positiven Effekten nach einem Taekwondo-Training berichten, muss man auf ihre Alltagspraxis untersuchen. In einer 45-minütigen Lektion hätte der Wechsel in die Sporthalle, das Umziehen, das Aufbauen der Matten und das Aufräumen am Schluss wohl keinen Platz. Einfacher umsetzbar ist sicher das Tischtennisstraining von Chang et al. (2022), da es auf fast jedem Pausenhof ein, zwei oder sogar mehrere Tischtennisplatten gibt. Um den Wettbewerbscharakter zu vermeiden, müsste man aber auch hier nochmals prüfen, wie dieses Element umzusetzen wäre.

Dass Musik ein elementarer Bestandteil sein könnte, ist ebenfalls bestätigt worden. Bosse et al. (2018) haben den Hinweis gegeben, dass man als Lehrperson etwas finden müsse, dass die Motivation der Schüler:innen anrege, sodass auch etwas freier musiziert werden könne und trotz allem das Ziel der Konzentration nicht aus den Augen verloren werde. In einem 45-minütigen Konzentrationstraining könnten beispielsweise verschiedene kleinere Rhythmus-Übungen eingebaut werden, die man nachklatschen oder mit Stiften auf dem Tisch nachtrommeln müsste. Dieses Beispiel ist in einem Klassenzimmer bestens umsetzbar und auch zeitlich gut integrierbar. Zudem sind mittlerweile die meisten Klassenzimmer technisch so gut eingerichtet, dass man auch verschiedene Apps oder Musikprogramme am Computer einsetzen könnte.

Ein elementarer Punkt, den es bei allen drei Bereichen zu berücksichtigen gilt, ist die Tatsache, dass fast alle Interventionen als 25- bis 90-Minuten-Blöcke ausgelegt sind. Ein schulisches Konzentrationstraining dauert aber 45 Minuten. Die primäre Herausforderung wird also die zeitliche Integration aller Erkenntnisse in eine Schullektion sein, ohne dabei vom MKT-J allzu viele Abstriche machen zu müssen. Eine weitere Überlegung wäre, das MKT-J gemäss Manual als Kurzintervention sechs Wochen lang durchzuführen und den Rest des Schuljahres dann mit den Elementen aus Achtsamkeit, Sport und Musik aufzufüllen. So hätte man jeweils die vollen 45 Minuten für die ergänzenden Interventionen.

Das ADHS-Camp (Schmidt et al., 2012) vereinte die Komponenten der Achtsamkeit (Entspannung) und des Sports, gepaart mit dem Einstudieren eines Theaterstückes, ähnlich wie es das Center on the Developing Child, Harvard University (2020) vorschlägt. Bis auf den Bereich der Musik sind somit alle Bereiche vertreten, die ich mir in der vorliegenden Arbeit näher angeschaut habe. Die positiven Effekte auf die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung dieses Sommercamps zeigen auf, dass die Kombination aus Achtsamkeit und Sport definitiv ein Teil eines weiterführenden Konzentrationstrainings in der Schule sein sollte.

5.3. Ausblick für weitere Forschung

Mittlerweile gibt es einige Effektivitätsstudien zu kurzfristigen Interventionen von Konzentrationstrainings, mehrheitlich beziehen sich diese Studien jedoch auf jüngere Kinder und somit den ersten und zweiten Zyklus. Speziell zum Marburger Konzentrationstraining für Jugendliche (MKT-J) gibt es Stand heute noch keine Wirksamkeitsstudie. Hier wäre es dringend angezeigt wissenschaftlich zu evaluieren, wie signifikant dieses Training mit Teenagern tatsächlich ist.

Zusätzlich wäre eine Längsschnitt-, respektive Follow-up-Studie im Sinne eines Prä-Post-Post-Post-Designs wünschenswert. Die langfristige Signifikanz eines Konzentrationstrainings könnte man in einer Oberstufenklasse mit zwei randomisierten Gruppen überprüfen. Mit der Kontrollgruppe würde man beispielsweise das Marburger Konzentrationstraining für Jugendliche gemäss Manual durchführen und nach Beendigung der Kurzintervention mit dem normalen Unterricht fortfahren. Die Interventionsgruppe hätte hingegen ein Semester lang ein langfristig angelegtes Konzentrationstraining (39 Schulwochen), in dem das MKT-J als Grundlage dienen und die beschriebenen Aspekte der Achtsamkeit, des Sports und der Musik integriert wären. Die Messzeitpunkte könnten folgendermassen aufgebaut sein:

- Prä-Messung: Erfassung von Ausgangsdaten vor der Durchführung der Kurzintervention, die als Basis für Vergleiche dient.
- Post 1-Messung: Die erste Nachher-Messung direkt nach der Kurzintervention, um die unmittelbaren Effekte zu bewerten.
- Post 2-Messung: Eine weitere Messung nach einem mittelfristigen Zeitraum, um die Stabilität oder Veränderung der Effekte zu beurteilen. Hier wäre Ende des 1. Semesters ein optimaler Zeitpunkt.
- Post 3-Messung: Die letzte Messung nach einem langfristigen Zeitraum, um nachhaltige Effekte der Intervention aufzuzeigen. Ende Schuljahr wäre anzustreben, wenn es sich um ein ganzjähriges Wahlfach handeln würde.

Mit einer solchen Studie könnte man evaluieren, ob ein langfristig angelegtes, weiterentwickeltes Konzentrationstraining im Sinne eines Wahlfaches wirksamer ist als die Kurzintervention nach Manual. Die Auswahl eines passenden Instrumentes zur Messung der Konzentration- und Aufmerksamkeitsleistung wäre hier noch zu definieren.

Zusätzlich zu dem beschriebenen Studiendesign wäre auch eine Datenerfassung im Sinne eines «Direct Behavior Ratings» interessant. Lehrer:innen könnten parallel zu den Messzeitpunkten vereinzelte Schüler:innen der Interventionsgruppe mit vorab klar definierten Items bewerten und vergleichen. Beim Direct Behavior Rating liegt die Limitation, wie bereits mehrfach angesprochen, auf der Subjektivität, die mit der beobachtenden Person einhergeht. Auch ist das Erstellen von klaren, verständlichen und beobachtbaren Items, sowie einer einfach auszufüllenden Skala ein nicht zu unterschätzendes Unterfangen.

Auch die Schüler:innen und Eltern könnten in einem standardisierten Kriterienraster befragt werden, wie sie die Wirksamkeit der Konzentration und der Aufmerksamkeit einschätzen. Anbieten würde sich hier beispielsweise die Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (SSL) von Petermann und Petermann (2014), sowie die Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) ebenfalls von Petermann und Petermann (2013). Die Teilbereiche des Lernverhaltens beziehen sich in beiden Listen unter anderem auf Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer, sowie die Konzentration.

Ein Bereich, der ebenfalls weiter erforscht werden müsste, ist der Einsatz von Kunsttherapien (Malthherapie, etc.) und deren Wirksamkeit auf die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistung. In meiner Beobachtung im Rahmen des Wahlfaches «Voll im Fokus» habe ich eine sehr hohe Compliance beim Einsatz von maltheraeutischem Material bei meinen Jugendlichen feststellen können. Vor allem das Ausmalen und Färben von Mandalas hatte eine sehr beruhigende Wirkung, sodass in diesen Phasen meines Trainings jeweils absolute Stille, Zufriedenheit und Konzentration herrschte. Es wäre grundlegend wichtig, diese rein subjektive Beobachtung wissenschaftlich zu erforschen. Carsley und Heath (2018) beziehen sich in einem Artikel zu den Wirkungen eines achtsamkeitsbasierten Ausmalens bei Prüfungsangst auf Beckwith (2014), die wiederum belegen konnte, dass das strukturierte und vor allem das freie Färben von Mandalas einen grossen positiven Effekt auf die Prüfungsangst bei Jugendlichen mit Alkohol- und Drogenproblemen hat. Leider habe ich keinerlei Studien dazu gefunden, wie sich diese Aktivität auf die Konzentration und Aufmerksamkeit ausübt. Hier gibt es, Stand heute, noch keine Studien dazu, sodass keine evidenzbasierten Daten zur Verfügung stehen.

5.4. Persönliches Fazit

Meine wichtigste Erkenntnis ist, dass jede Lehrperson einem regelmässigen Aufmerksamkeits- und Konzentrationstraining, wenn auch nur in Form von spielerischen Einstiegen in den Tag, oder sogar einzelner Lektionen, mehr Zeit schenken sollte. Ein verbindliches Zeitfenster, in dem ein wöchentliches Konzentrationstraining angeboten werden könnte, wäre zudem für jedes Förderkonzept gewinnbringend. Genauso wie man sich seit zwei, drei Jahren intensiv auf den Weg macht die Begabten – und Begabungsförderung auf-, respektive auszubauen, sollte das Angebot eines Konzentrations- und Aufmerksamkeitstrainings in jedem Schulprogramm vorkommen.

Für mein eigenes Konzentrationstraining ist es sehr wichtig, dass die gewonnenen Erkenntnisse in einer 45-Minuten Lektion umsetzbar sind und eine Ergänzung zu dem MKT-J darstellt, mit dem ich ja bekanntlich arbeite. Wie Kaltwasser (2013) erwähnt, sei es enorm wichtig, dass vor allem der Einstieg in Achtsamkeitsphasen gelinge. In der Oberstufe kämen solche Elemente zwar gut an, jedoch sei es unabdingbar, dass die durchführende Lehrperson vollkommen hinter der Thematik stehe und selbst auch eine gewisse Ruhe ausstrahle. Bei der Auswahl der genauen Achtsamkeitsthemen muss ich also sehr behutsam vorgehen. Ich wäre jedenfalls bereit mir Basis-Übungen aus dem Yoga anzuschauen und diese in einer Weiterbildung anzueignen.

Ob ein intensives Aufmerksamkeits- und Konzentrationstraining im Sinne des ADHS-Camps in einer schulischen Projektwoche möglich wäre, ist eine Überlegung, die ich gerne zusammen mit meinem SHP-Team in Ruhe in den Sommerferien anschauen möchte.

Abschliessend lässt sich sagen, dass es sich wirklich lohnt in den erforschten Bereichen Achtsamkeit, Sport und Musik einen Schwerpunkt bei der Durchführung und Weiterentwicklung einer wöchentlich stattfindenden Förderlektion zum Thema Konzentrations- und Aufmerksamkeitstraining mit Jugendlichen zu setzen.

6. Literaturverzeichnis

- Baumgaertel, A., Wolraich, M. L., & Dietrich, M. (1995). Comparison of Diagnostic Criteria for Attention Deficit Disorders in a German Elementary School Sample. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 34(5), 629-638.
- Beckwith, P. M. (2014). Mindfulness and mandalas: Alternative therapeutic techniques for AOD adolescents. *Capital University's Undergraduate Research Journal*, S. 1-5.
- Bosse, J., Stegemann, T., Schmidt, H. U., & Timmermann, T. (2013). Dem Aufmerksamkeitsdefizit mit Aufmerksamkeit begegnen - was die Musiktherapie bei Kindern und Jugendlichen mit einer ADHS-Diagnose bieten kann. (T. Bergmann, M. Hoog Antink, G. Linnen, M. Sembdner, N. Tinnefeld, & V. Bernius, Hrsg.) *Musiktherapeutische Umschau. Forschung und Praxis der Musiktherapie.*, 34(1).
- Brickenkamp, R. (2002). *Test d2. Aufmerksamkeits-Belastungs-Test*. Göttingen: Hogrefe.
- Brickenkamp, R., Schmidt-Atzert, L., & Liepmann, D. (2010). *Test d2 - Revision Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest*. Göttingen: Hogrefe.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik. (2.aktualisierte Auflage)*. Bern: Haupt Verlag.
- Budde, H., Voelcker-Rehage, C., Pietrassyk-Kendziorra, S., Ribeiro, P., & Tidow, G. (2008). Acute coordinative exercise improves attentional performance in adolescents. *Neuroscience Letters*, 441(2), 219-223.
- Carsley, D., & Heath, N. L. (2018). Effectiveness of mindfulness-based colouring for test anxiety in adolescents. *School Psychology International*, 39(3), S. 251-272.
- Center on the Developing Child, H. U. (2020). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern - von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis. (2. aktualisierte und erweiterte Auflage)* (S. 295-322). Bern: Hogrefe.
- Chang, S.-H., Shie, J.-J., & Yu, N.-Y. (2022). Enhancing executive functions and handwriting with an concentrative coordination exercise in children with ADHD. A Randomized clinical trial. *Perceptual and Motor Skills*, 129(4), S. 1014-1035.
- D-EDK. (2021). *Lehrplan 21 - Volksschule Thurgau*. Von <https://tg.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3> abgerufen
- Diamond, A. (2020). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch

- (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis. (2. aktualisierte und erweiterte Auflage)* (S. 27-56). Bern: Hogrefe Verlag.
- Diamond, A., & Lee, K. (2020). Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12-jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis. (2. aktualisierte und erweiterte Auflage)* (S. 181-188). Bern: Hogrefe.
- Domsch, H. (2014). Konzentration und Aufmerksamkeit. In A. Lohaus, & M. Glüer (Hrsg.), *Entwicklungsförderung im Kindesalter. Grundlagen Diagnostik und Intervention.* (S. 63-82). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Domsch, H., & Lohaus, A. (2021). Konzentrations - und Aufmerksamkeitsförderung. In H. Domsch, & A. Lohaus (Hrsg.), *Psychologische Förder- und Interventionsprogramme für das Kinder- und Jugendalter (2.vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage).* (S. 115-132). Berlin: Springer Verlag.
- Engel, N., Schiemann, S., & von Salisch, M. (2020). Schulbasierte Achtsamkeitsprogramme mit Kindern und Jugendlichen. (M. Von Salisch, & A. M. Klein, Hrsg.) *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. Ergebnisse aus Psychotherapie, Beratung und Psychiatrie.*, 04(69. Jahrgang), S. 289-304.
- Frenkel, M. O., Georg, A., & Plessner, H. (2020). Achtsamkeit zur Förderung der Selbstregulation bei Jugendlichen in der Schule. Evaluation des Achtsamkeitstrainings "8-sam". (M. Von Salisch, & A. M. Klein, Hrsg.) *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. Ergebnisse aus Psychotherapie, Beratung und Psychiatrie.*(04), S. 321-338.
- Heidler, M.-D. (2013). *Das Arbeitsgedächtnis. Ein Überblick für Sprachtherapeuten, Linguisten und Pädagogen.* Bad Honnef: Hippocampus Verlag.
- Hillmer, J.-M., Rothmann, K., & Hosser, D. (2015). Das Musikalische Konzentrationstraining mit Pepe (Musiko mit Pepe): Ergebnisse einer Follow-Up-Studie. (M. Göllner, V. Krupp, A. Lehmann-Wermser, & L. Oravec, Hrsg.) *b:em. Beiträge empirischer Musikpädagogik*, 6(1).
- Imhof, M. (2004). Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit in der Schule. In G. Büttner, & L. Schmidt-Atzert (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit* (S. 233 - 248). Göttingen: hogrefe Verlag.
- Jacobs, C., & Petermann, F. (2008). Aufmerksamkeitstherapie bei Kindern - Langzeiteffekte des ATTENTIONERS. (M. Holtmann, Hrsg.) *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 36(6), S. 411-417.
- Jacobs, C., & Petermann, F. (2013). *Training für Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen. Das neuropsychologische Gruppenprogramm ATTENTIONER. (3.aktualisierte und ergänzte Auflage).* Göttingen: Hogrefe Verlag.

- Jeitler, M., Kessler, C. S., Zillgen, H., Högl, M., Stoeckigt, B., Peters, A., . . .
Steckhan, N. (2020). Yoga in school sport - A non-randomized controlled pilot
study in Germany. *Complementary Therapies in Medicine*, 48.
- Kaltwasser, V. (2013). *Achtsamkeit in der Schule : Stille-Inseln im Unterricht:
Entspannung und Konzentration (2. Auflage)*. Weinheim: Beltz.
- Keller, G. (2005). *Lern-Methodik-Training. Ein Trainingsmanual für die Klassen 5-10
(2. korr. Aufl.)*. Göttingen: hogrefe.
- Klingbeil, D., Fischer, A., Renshaw, T., Bloomfield, B., Polakoff, B., Willenbrink, J., . .
. Chan, K. (2017a). Effects of mindfulness-based intervention on disruptive
behavior: a meta-analysis of single-case research. *Psychology in the
Schools*(54), 70-87.
- Klingbeil, D., Renshaw, T., Willenbrink, J., Copek, R., Chan, K., Haddock, A., . . .
Clifton, J. (2017b). Mindfulness-based interventions with youth: A
comprehensive meta-analysis of group-design studies. (S. f. Psychology,
Hrsg.) *Journal of School Psychology*(63), 77-103.
- Krowatschek, D., Krowatschek, G., & Wingert, G. (2012). *Marburger
Konzentrationsstraining für Jugendliche (MKT-J) (3. Auflage)*. Dortmund:
Borgmann Media.
- Kubesch, S. (2020). Der Sport macht's! In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen
und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die
pädagogische Praxis. (2. aktualisierte und erweiterte Auflage)* (S. 137-160).
Bern: Hogrefe.
- Lauth, G. W., & Schlottke, P. F. (2019). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten
Kindern. (7. vollständig überarbeitete Auflage)*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Linderkamp, F., Hennig, T., & Schramm, S. A. (2011). *ADHS bei Jugendlichen. Das
Lerntraining LeJa*. Weinheim: Beltz.
- Maynard, B. R., Solis, M. R., Miller, V. L., & Brendel, K. E. (2017). Mindfulness-based
interventions for improving cognition, academic achievement, behavior, and
socioemotional functioning of primary and secondary school students. (T. C.
Collaboration, Hrsg.) *Campbell Systematic Reviews*, 13(1), 1-51.
- Nicolai, M., & Woznik, T. (2012). Fördert Bewegung in der Pause die Aufmerksamkeit
und Konzentration von Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe?
Verbesserung von Aufmerksamkeit und Konzentration durch Bewegung.
(DSLVL, Hrsg.) *sportunterricht. Monatsschrift zur Wissenschaft und Praxis des
Sports mit Lehrhilfen.*, 61(Heft 11), 329-334.
- Öhlschläger, J., & Moosbrugger, H. (1996). *FAIR. Frankfurter Aufmerksamkeits-
Inventar*. Göttingen: hogrefe.
- Page, M. J., Moher, D., & McKenzie, J. E. (2021). Introduction to PRISMA 2020 and
implications for research synthesis methodologists. *Research Synthesis
Methods*, 13(2), S. 156-163.

- Petermann, U., & Petermann, F. (2013). *Lehrereinschätzliste zum Sozial- und Lernverhalten. (2. überarbeitete Auflage)*. Göttingen: hogrefe.
- Petermann, U., & Petermann, F. (2014). *Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten*. Göttingen: hogrefe.
- Rothmann, K., Hillmer, J.-M., & Hosser, D. (2014). Evaluation des Musikalischen Konzentrationstrainings mit Pepe (Musiko mit Pepe) bei Kindern mit Aufmerksamkeitsproblemen. (M. Holtmann, Hrsg.) *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 42(5), S. 325-335.
- Schellig, D., Drechsler, R., Heinemann, D., & Sturm, W. (2009). *Handbuch neuropsychologischer Testverfahren. Aufmerksamkeit, Gedächtnis und exekutive Funktionen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Schlack, R., Mauz, E., Hebebrand, J., & Hölling, H. (2014). Hat die Häufigkeit elternberichteter Diagnosen einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) in Deutschland zwischen 2003–2006 und 2009–2012 zugenommen? (B. f. (BfArM), P.-E.-I. (PEI), B. f. (BZgA), & R. K.-I. (RKI), Hrsg.) *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz*(57), 820-829.
- Schmidt, S., Ender, S., Schultheiß, J., Gerber-von Müller, G., Gerber, W.-D., Steinmann, E., . . . Petermann, F. (2012). Das ADHS-Camp. Langzeiteffekte einer intensiv-verhaltenstherapeutischen Maßnahme bei Kindern mit ADHS. (H. Christiansen, & U. Koglin, Hrsg.) *Kindheit und Entwicklung*, 21 (2), S. 90-102.
- Schmidt-Atzert, L., Büttner, G., & Bühner, M. (2004). Theoretische Aspekte von Aufmerksamkeits-/Konzentrationsdiagnostik. In G. Büttner, & L. Schmidt-Atzert (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit* (S. 3-22). Göttingen: hogrefe Verlag.
- Schneider, S., & Guardiera, P. (2011). Bildung braucht Bewegung - neurophysiologische Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität und Lernleistung im Schulalltag. (DSLIV, Hrsg.) *sportunterricht. Monatsschrift zur Wissenschaft und Praxis des Sports mit Lehrhilfen.*, 60(10), 317-321.
- Spröber, N., Fischer, L., Brettschneider, A., Fegert, J., & Grieb, J. (2013). *SAVE - Strategien für Jugendliche mit ADHS. Verbesserung der Aufmerksamkeit, der Verhaltensorganisation und Emotionsregulation*. Berlin: Springer.
- Steinhausen, H.-C. (2020). Definition und Klassifikation. In H.-C. Steinhausen, M. Döpfner, M. Holtmann, A. Philipsen, & A. Rothenberger (Hrsg.), *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (2., erweiterte und überarbeitete Auflage)*. (S. 24-37). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Stroop, J. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. *Journal of Experimental Psychology*, 18(6), S. 643-662.

WHO. (2020). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (2. korrigierte Auflage)*. Bern: Hogrefe Verlag.

Zillgen, H. (2022). *Yoga in der Schule – eine nicht-randomisierte kontrollierte explorative Studie (Dissertation)*. Charité – Universitätsmedizin Berlin.

Zimmermann, P., & Fimm, B. (2008). *Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP) (2. überarbeitete Auflage)*. Herzogenrath: Psytest.

Zimmermann, P., Gondan, M., & Fimm, B. (2004). *Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung für Kinder (KiTAP)*. Herzogenrath: Vera Fimm Psychologische Testsysteme.

7. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kodierungen nach ICF-CY	5
Tabelle 2: Taxonomie von Aufmerksamkeitsdimensionen (Schellig, 2009).....	9
Tabelle 3: PICO(C) - Schema	19
Tabelle 4: Ein- und Ausschlusskriterien.....	20
Tabelle 5: Suchstrategie	21
Tabelle 6: Studie zu Achtsamkeit I	25
Tabelle 7: Studie zu Achtsamkeit II	27
Tabelle 8: Studie zu Sport I	29
Tabelle 9: Studie zu Sport II	30
Tabelle 10: Studie zu Sport III	31
Tabelle 11: Studie zu Musik I.....	33
Tabelle 12: Studie zu Musik II.....	34
Tabelle 13: Tagesplan des ADHS-Camps (Schmidt et al., 2012).....	36

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Exekutive Funktionen (Quelle: ZNL Uni Ulm)	7
Abbildung 2: Zusammenhänge bei Kindern mit ADHS (Heidler, 2013).....	10
Abbildung 3: Flussdiagramm zur Dokumentation der Recherche	21